

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Bachelor Logopädie, Jahrgang LOG 1922 VZ

Bachelorarbeit

Begleitperson: Britta Massie

HS 2021 / FS 2022

Phonetisch-phonologische Abweichungen italienischer und spanischer Deutschlernender unter der Einwirkung sprachstruktureller Merkmale der Erstsprache

Eine theoriebasierte Auseinandersetzung mit Unterschieden zwischen L1 und L2 und Einbettung der Ergebnisse in die Optimalitätstheorie

Eingereicht von:

Lucija Barac

Abgabetermin:

18. Februar 2022

Abstract

Die Diagnostik der Aussprachestörungen von mehrsprachigen Kindern stellt Sprachtherapeuten vor Herausforderungen. Ein Grund dafür ist das fehlende Wissen „über die Interferenz der phonologischen Systeme der Erst- und Zweitsprache“ (Kannengieser, 2012, zitiert nach Neumann, Meinus, Verdon & McLeod, 2016, S. 166). Um zwischen phonetisch-phonologisch auffälligen und unauffälligen mehrsprachigen Kindern unterscheiden zu können, kann eine systematische Gegenüberstellung von Lautsystemen für Fachpersonen hilfreich sein. In dieser Arbeit werden Unterschiede in Lautsystemen des Deutschen, Italienischen und Spanischen aufgedeckt und darauf basierend Hypothesen über die Erwartungsfehler aufgestellt. Aus dem Vergleich gewonnene Fehlerprognosen werden im ersten Teil der Arbeit zusammengefasst und dienen als Nachschlagewerk bei Unsicherheiten über die Aussprachefehler bei mehrsprachigen Kindern. Ausserdem werden die neuesten Erkenntnisse aus der Optimalitätstheorie in die Analyse einbezogen und mit dem Zweitspracherwerb in Verbindung gebracht. Es gilt des Weiteren herauszufinden, ob und wie die aufgedeckten Phänomene aus der Sicht der aktuellen Theorie erklärt werden können. Somit liefert eine vertiefte Auseinandersetzung mit einigen Erwartungsfehlern im zweiten Teil der Arbeit ein besseres Verständnis der Fehler und stellt eine Grundlage für weitere Forschung dar. Die Ergebnisse einer solchen Analyse sollen den Fachpersonen schlussendlich helfen, transferbedingten phonetisch-phonologischen Abweichungen im Deutschen kontrolliert und effektiv zu begegnen.

Inhaltsverzeichnis

Abstract	2
1. Einleitung	5
1.1 Problemstellung	5
1.2 Zielsetzung und Erkenntnisinteresse	6
1.3 Methodisches Vorgehen	6
1.4 Grenzen der Arbeit	7
2. Theoretische Grundlagen	9
2.1 Mehrsprachigkeit	9
2.2 Transfererscheinungen	10
2.3 Interferenzkategorien	11
2.4 Zusammenhang zwischen Universalien und Transfer	12
2.5 Optimalitätstheorie	12
2.5.1 Spracherwerb aus der Sicht der OT	13
2.5.2 Treue- und Markiertheitsbeschränkungen	14
2.5.3 Zweitspracherwerb aus der Sicht der OT	16
2.6 Einfluss der zu erwerbenden Sprache auf den Phonologieerwerb	17
3. Vergleich von Lautsystemen und Aufstellung der Fehlerhypothesen	19
3.1 Vergleich der Vokalsysteme	19
3.1.1 Gespanntheit und Vokallänge	20
3.1.2 Lippenrundung	21
3.2 Vergleich der Konsonantensysteme	21
3.2.1 Allophone des Spanischen und Italienischen	22
3.2.2 Uvulare und glottale Laute	24
3.2.3 Frikative	24
3.2.4 Affrikaten	25
3.2.5 Stimmhaftigkeit und Aspiration	25
3.3 Überlegungen zu den Ergebnissen des kontrastiven Vergleichs	26
4. Abgleich mit phonetisch-phonologischen Prozessen im Deutschen	28
5. Interpretation von Ergebnissen	30
5.1 Überprüfung des Erwartungsfehlers E15: Die Laute [p ^h], [t ^h], [k ^h] werden von italienischen und spanischen Deutschlernenden im Wort- und Silbenauslaut durch [b], [d], [g] ersetzt	30
5.2 Überprüfung des Erwartungsfehlers E16: Die Laute [p ^h], [t ^h], [k ^h] werden von spanischen Deutschlernenden auch in anderen Wortpositionen durch [b], [d], [g] ersetzt	35
5.3 Interpretation des Erwartungsfehlers E5: Das Phonem [b] wird von spanischen Deutschlernenden durch [β] ersetzt	38
5.4 Anregungen für weitere Forschung hinsichtlich der Realisierung der Affrikate [ts]	40
6. Erkenntnisse für die logopädische Praxis	42

7. Fazit	44
8. Tabellenverzeichnis	45
9. Literaturverzeichnis	46
Anhang	I

1. Einleitung

1.1 Problemstellung

Die Prävalenz in der logopädischen Therapie bei ein- und mehrsprachigen Kindern ist identisch, jedoch zeigt sich in der Praxis ein erhöhter Anteil der Ausländer mit Sprachentwicklungsstörungen (Munk, 2002, nach Chilla, Rothweiler & Babur, 2013). Aufgrund der speziellen Schwierigkeiten der mehrsprachigen Kinder ist laut Hoenes (2008) die Wahrscheinlichkeit bei dieser Gruppe grösser, auf einer Sonderschule zu landen. Obwohl dies auch mit anderen wichtigen Spracherwerbsfaktoren zusammenhängen mag, die bei den Familien mit Migrationshintergrund durch erschwerende sozio-kulturelle Gegebenheiten bedingt sind, bleiben sprachliche Besonderheiten mehrsprachiger Kinder ein Aspekt, der ungenügend berücksichtigt wird und gleichzeitig sehr eng mit ihrem schulischen und beruflichen Erfolg zusammenhängt (vgl. ebd.). Dies spricht dafür, dass es in mehrsprachigen Milieus besonders von Bedeutung ist, eine differenzierte Sprachdiagnostik durchzuführen. In der Schweiz werden neben den vier Landessprachen Deutsch, Französisch, Italienisch und Rätoromanisch auch andere Nichtlandessprachen gesprochen, dessen Anteile in den letzten Jahren angestiegen sind. Die aktuelle Erhebung zur Sprache, Religion und Kultur zeigt, dass 44% der Kinder zu Hause mit mehreren Sprachen in Kontakt kommen (vgl. Bundesamt für Statistik, 2021b). Im Kanton Zürich gibt 80% der Bevölkerung an, Deutsch, bzw. Schweizerdeutsch zu sprechen (vgl. Bundesamt für Statistik, 2021a). Des Weiteren gilt Englisch als meistgesprochene Nichtlandessprache (9,5%). Die romanischen Sprachen haben auch einen bedeutsamen Anteil in der Verteilung der Sprachen im Kanton Zürich (14,6%). Dazu gehören die Landessprachen Italienisch, Französisch und Rätoromanisch und Nichtlandessprachen Spanisch und Portugiesisch. In dieser Arbeit werden Italienisch (5,6%) und Spanisch (2,9%) näher betrachtet und ihre Lautsysteme mit dem Deutschen verglichen.

Die Problematik von Aussprachestörungen von mehrsprachigen Kindern wurde bis heute nicht ausreichend erforscht (Chilla & Fox-Boyer, 2016). Einer Studie zufolge (Lüke & Ritterfeld, 2011) befinden sich in der logopädischen Behandlung mehr einsprachige Kinder mit Aussprachestörung als mehrsprachige Kinder und wiederum mehr mehrsprachige Kinder mit anderen Sprachentwicklungsstörungen. Dies rührt womöglich daher, dass die Aussprachestörungen bei mehrsprachigen Kindern nicht als reine Aussprachestörung erkannt, sondern als Auffälligkeiten auf anderen linguistischen Ebenen eingestuft werden. Dabei darf man nicht vergessen, dass gerade die Störungen auf phonetisch-phonologischer Ebene zu anderen Sprachentwicklungsstörungen führen können, da es sich um Schwierigkeiten in der auditiven Verarbeitung handeln kann. Daraus folgt, dass eine gewisse Gefahr besteht, dass mehrsprachige Kinder mit reinen Aussprachestörungen als solche nicht erkannt und dementsprechend therapeutisch nicht richtig versorgt werden (vgl. ebd.).

Andersrum kann es dazu kommen, dass die anfangs sehr akzentbehafte Aussprache von mehrsprachigen Kindern eher zu Fehlzusweisungen in der logopädischen Praxis führt. Kinder und Erwachsene, die eine neue Sprache erwerben, weisen am Anfang phonetisch-phonologische Abweichungen, die stärker als Fehler anderer linguistischer Ebenen auf die sprachstrukturellen Merkmale der Erstsprache zurückzuführen sind (Mehlhorn, 2020).

1.2 Zielsetzung und Erkenntnisinteresse

In dieser Arbeit gilt es herauszufinden, wie Charakteristika des typischen Zweitspracherwerbs in der logopädischen Praxis interpretiert und von einer genuine Aussprachestörung unterschieden werden können. Hierzu wird ein Nachschlagewerk für Fachpersonen erstellt, das folgende Punkte zusammenfasst:

- Tabellarische Darstellung und Analyse der Lautsysteme der zu untersuchenden Sprachen
- Aufstellung von Hypothesen über die Erwartungsfehler aufgrund von entdeckten sprachstrukturellen Unterschieden
- Abgleich der Erwartungsfehler mit phonologischen Prozessen im Deutschen
- Auseinandersetzung mit einigen Erwartungsfehlern aus der Sicht der Optimalitätstheorie

Es wird erwartet, dass aufgrund von Unterschieden zwischen zwei Lautsystemen eine Reihe von Kontrasten ermittelt werden kann, die theoretisch zu phonetisch-phonologischen Interferenzen im Deutscherwerb führen könnte. Es muss aber berücksichtigt werden, dass nicht alle Deutschlerner die gleichen phonologischen Fehler machen und nicht alle Fehler nur mit Unterschieden erklärt werden können (Noske, 2012). Deshalb werden einige Erwartungsfehler genauer unter dem Aspekt der Optimalitätstheorie (OT) untersucht, die Rückschlüsse auf sprachspezifische und auch universelle Mechanismen im Zweitspracherwerb zulässt.

1.3 Methodisches Vorgehen

Der Vergleich der Lautsysteme des Deutschen, Spanischen und Italienischen stellt den Kern dieser Arbeit dar. In Anlehnung an die traditionellen kontrastiven Studien werden die Sprachen einander gegenübergestellt. Solche Vergleiche können sehr umfangreich sein und berücksichtigen einschliesslich segmentaler und suprasegmentaler Analyse folgende Kriterien: das Fehlen eines Segments, regionale Varianten eines Lautes, distributionelle

Bedingungen, Positionsbeschränkungen, Silbenstruktur, Kombinationsmöglichkeiten für Konsonanten und Realisierungsmöglichkeiten je nach lautlicher Umgebung (Grab-Kempf, 1988). Da eine ausführliche kontrastive Analyse den Rahmen dieser Arbeit sprengen würde, wird der Fokus v.a. auf die Systemunterschiede gelegt, die als Basis zur Aufstellung von Fehlerhypothesen gelten. Das bedeutet, dass Erwartungsfehler grundsätzlich dort formuliert werden, wo ein Laut aus der L2 keine Entsprechung in der L1 hat. Hierbei handelt es sich um einen einseitigen Vergleich auf segmentaler Ebene von den Ausgangssprachen Spanisch und Italienisch zur Zielsprache Deutsch. Zur Gegenüberstellung der Vokalsysteme werden nur Monophthonge berücksichtigt. Im Konsonantenbereich werden Phoneme und einzelne Allophone von drei Lautsystemen verglichen. Für Zwecke dieser Arbeit sind Laute, die nur in Fremdwörtern vorkommen, nicht relevant und werden deshalb nicht beachtet (z.B. Nasalvokale oder der Laut [ʒ]). Auf Semikonsonanten wie [j] und [w] wird auch nicht näher eingegangen.

Die verwendeten Quellen wurden mit Schlagwörtern wie «kontrastive Phonetik und Phonologie», «phonologische Interferenzen» und «Mehrsprachigkeit» ermittelt und stammen aus den Bereichen: kontrastive Linguistik, Phonetik, Phonologie, Fremdsprachenunterricht, Aussprachefehleranalysen und Optimalitätstheorie. Die meiste verfügbare Literatur über die kontrastiven Studien des Deutschen, Spanischen und Italienischen ist schon etwas veraltet. Sie dient als Ausgangspunkt bei der Aufstellung der Fehlerhypothesen. Als Gegenpol dazu wurden neuere Forschungsergebnisse aus der Optimalitätstheorie in die Analyse einbezogen.

1.4 Grenzen der Arbeit

Diese Arbeit beschäftigt sich ausschliesslich mit Systemunterschieden auf der Lautebene, was zur Folge hat, dass nicht alle relevanten Interferenzen aufgezeigt werden können, wie bspw. die Schriftinterferenzen. Denn es ist durchaus möglich, dass Transfermechanismen unter der Einwirkung der Orthografie der L1 entstehen und sich in der Aussprache der L2 festigen. Ausserdem werden für den Vergleich die sprachlichen Varietäten des Deutschen, Italienischen und Spanischen vernachlässigt. Es kann sein, dass unter Berücksichtigung der dialektalen Unterschiede die aufgestellten Fehlerhypothesen unterschiedlich ausfallen würden. Allerdings würde der Einbezug der Dialekte den Rahmen dieser Arbeit sprengen. Deshalb werden die Standardvarianten der drei Sprachen als Massstab verwendet. Da es sich hier um eine Literatarbeit handelt, können nur Hypothesen bezüglich Aussprachefehler aufgestellt und die Transferierbarkeit von sprachspezifischen Merkmalen theoriebasiert untersucht werden.

An der Stelle ist es wichtig zu betonen, dass sich phonetisch-phonologische Abweichungen im Zweitspracherwerb nicht nur aus zwischensprachlichen Unterschieden ergeben. Obwohl sich in der Literatur Hinweise darauf finden, dass die unterschiedlichen Elemente zwischen zwei Sprachen am Anfang des L2 Erwerbs sehr wahrscheinlich Schwierigkeiten bereiten werden, stellen besonders Ähnlichkeiten eine grosse Hürde für die Lernenden dar (Noske, 2012; Ramadani, 2014). Allerdings gibt es keine einheitlichen Kriterien, nach welchen diese Ähnlichkeiten definiert werden sollten (Eckman, 2004). Deshalb wird in diesem kontrastiven Vergleich primär von Unterschieden ausgegangen.

2. Theoretische Grundlagen

2.1 Mehrsprachigkeit

Die Definition der Mehrsprachigkeit kann je nach Forschungsfrage unterschiedlich erfasst werden. Dabei spielen Faktoren wie Anzahl der Sprachen und Beginn des zwei- oder mehrsprachigen Erwerbs eine bedeutsame Rolle. Wichtig ist laut Adler (2018), den Zeitpunkt des Erwerbs weiterer Sprachen zu bestimmen, denn dieser hängt mit der sogenannten „kritischen Periode“ zusammen. Es wird angenommen, dass sich die Spracherwerbsfähigkeiten je nach Erwerbszeitpunkt unterscheiden und zu qualitativen Veränderungen im Spracherwerbsverlauf führen (Chilla, Rothweiler & Babur, 2013). So unterscheidet man zwischen simultanem und sukzessivem kindlichem Zweitspracherwerb und Zweitspracherwerb im Erwachsenenalter (vgl. ebd.). Der simultane Spracherwerb beginnt innerhalb der ersten zwei Lebensjahre. Eines der wichtigsten Ergebnisse aus der Forschung über den simultanen Spracherwerb ist, dass die Entwicklungsverläufe zwischen zwei zu erwerbenden Sprachen vergleichbar sind. Ausserdem kann man beim simultanen Erwerb von einer vollständigen Sprachkompetenz in beiden Sprachen ausgehen (vgl. ebd.). Der sukzessive Spracherwerb beginnt, nachdem die wichtigsten Meilensteine der Erstsprache überwunden sind. Daraus könnte man erwarten, dass sich der sukzessive und simultane Zweitspracherwerb voneinander qualitativ unterscheiden. Es gibt Studien, die zeigen, dass sich bei Kindern, die nach dem sechsten Lebensjahr eine zweite Sprache erwerben, tatsächlich andere Entwicklungsverläufe vollziehen, die eher den erwachsenen Zweitsprachlernern ähneln (Chilla & Fox-Boyer, 2016). Allerdings wurde der sukzessiv-bilinguale Erwerb bis heute nicht ausreichend erforscht. Dies betrifft v.a. die Gruppe der sukzessiv-bilingual aufwachsenden Kinder vom vierten bis zum sechsten Lebensjahr (vgl. ebd.). Auch über den bilingualen Verlauf des Phonologieerwerbs können keine sicheren Aussagen getroffen werden. Generell gilt aber, dass die Einflussfaktoren auf das erreichte Sprachniveau beim sukzessiv-bilingualen Erwerb zahlreicher sind als beim simultanen Erwerb (Adler, 2018). Eine gegenseitige Beeinflussung von zwei unterschiedlichen Sprachsystemen ist aber trotz Erwerbszeitpunkt nicht auszuschliessen (Chilla, Rothweiler & Babur, 2013). Aufgrund dieser Erkenntnisse kann man nicht mit Sicherheit über die Entwicklungsverläufe und die Qualität des Lernprozesses bei sukzessiv-bilingualen Kindern sprechen, zumal das Sprachangebot, die Förderung und die Motivation sehr unterschiedlich sein können. In den Familien mit Migrationshintergrund, in welchen die Kinder erst im Kindergarten-, Schulalter oder sogar im Jugendalter mit Deutsch in Kontakt kommen, kann vom sukzessiv-bilingualen Spracherwerb ausgegangen werden. Dieser ist wie bereits erläutert, anfälliger für Einflussfaktoren. Es ist deshalb besonders bei dieser Gruppe von Kindern, Schülern und Jugendlichen von Bedeutung, herauszufinden, wie sich sprachstrukturelle Merkmale auf den Erwerb der zweiten Sprache auswirken.

In dieser Arbeit wird die einfache Definition „Zweisprachigkeit“ oder „Bilingualismus“ verwendet. Ausserdem wird von Italienisch und Spanisch als Erstsprachen oder Muttersprachen (L1) gesprochen. Unter dem Begriff „Erstsprache“ versteht man, dass das Kind zuerst seine Familiensprache erwirbt, bevor es mit der Mehrheitssprache (in diesem Fall Deutsch als L2) in Kontakt kommt (Adler, 2018). Von der „Fremdsprache“ wird nicht die Rede sein, denn man versteht darunter meistens einen gesteuerten Erwerbsprozess im Unterricht, der von der „Immersion“ in einen sprachlichen Kontext abzugrenzen ist (Chilla & Fox-Boyer, 2016).

2.2 Transfererscheinungen

Wie bereits erklärt, kann das Vorhandensein zweier oder mehrerer Sprachen im Erwerbsprozess zur gegenseitigen Beeinflussung führen. Dann spricht man von „Transfer“, bzw. „Interferenz“. Diese Begriffe werden nicht immer einheitlich verwendet, aber man kann sich darauf einigen, dass es sich dabei um Verwendung, „bzw. Übertragung von Einheiten oder Strukturmustern einer Sprache in eine andere als Folge von Sprachkontakt“ (Wiese, 1994, S. 398) handelt, wobei es beim Transfer nicht unbedingt zur Normverletzung der Zielsprache kommen muss. In der gängigen Literatur gibt es unterschiedliche Annahmen, wie solche transferbedingten Phänomene entstehen. Die Kontrastivhypothese basiert auf der Annahme, dass die sprachlichen Unterschiede schwieriger zu erwerben sind und deshalb gerade die in der Erstsprache nichtexistierenden Elemente eher eine Hürde im Zweitspracherwerb darstellen (Hirschfeld, 1982, nach Ramadani, 2014; Niikura, 2004). Aus den sprachbedingten Unterschieden ergeben sich also interlinguale Interferenzen, unbewusste Übertragungen sprachstruktureller Merkmale von der Erst- in die Zweitsprache (Sagir, 2006). Sie führen i.d.R. zu Normverletzungen in der Zweitsprache und deshalb spricht man auch vom negativen Transfer. Eine andere Annahme beruht auf Ähnlichkeiten zwischen den Sprachen und besagt, dass solche sprachlichen Elemente, die in beiden Sprachen existieren und Ähnlichkeiten aufweisen, schwieriger sind zu erlernen, weil sie in unterschiedlichen Kontexten vorkommen (Ramadani, 2014). Dies geschieht aufgrund von ungenügender Differenzierung ähnlicher Laute. Laut Flege und seinem Speech Learning Modell (vgl. Noske, 2012) ist es einfacher neue Kategorien zu bilden, als die schon bestehenden weiter zu differenzieren. In anderen Worten wird der Bedeutungsunterschied sehr schwierig erworben, wenn beispielsweise Allophone der L1 als Phoneme in der L2 fungieren. Dieses Phänomen heisst Ranschburg'sches Phänomen oder Ähnlichkeitshemmung (Hirschfeld, 1982, nach Ramadani, 2014). So konnte mit einer Studie nachgewiesen werden, dass englischsprechende Deutschlernende tatsächlich das deutsche Vokalsystem nur auf die Kategorien reduzieren, die sie in ihrer Erstsprache verwenden

(Escudero & Mayr, 2010). Solche Phänomene zeigen sich sowohl auf der perceptiven als auch auf der rezeptiven Ebene. Dies zeigt, dass es auch zwischen eng verwandten Sprachen zu phonetisch-phonologischen Phänomenen kommen kann, die den Ähnlichkeiten und somit mangelnder Differenzierung geschuldet sind. Die Unterschiede sind also eher am Anfang eine bedeutsame Fehlerquelle und die Ähnlichkeiten werden allgemein schwieriger erworben und führen zu Fehlern, die länger bestehen bleiben (Eckman, 2004; Noske, 2012; Szalkowska-Kim, 2015).

2.3 Interferenzkategorien

Im Bereich der phonologischen Interferenzen unterscheidet man vier Typen (Weinreich, 1976, nach Lietz, 2007):

- Unterdifferenzierung
- Überdifferenzierung
- Phonersatz
- Uminterpretation von Distinktionen

Bei der Unterdifferenzierung handelt es sich, wie bereits erläutert, um Laute, die in der Erstsprache allophonisch gebraucht werden und in der Zielsprache eine bedeutungsunterscheidende Funktion haben. Dies ist laut Eckman (1997, nach Lietz, 2007) die schwierigste Form der Interferenz. In dieser Arbeit wird für solche Art der Interferenzen die Bezeichnung „allophonische Interferenz“ nach Grab-Kempf (1988) verwendet. Im Gegensatz dazu entsteht die Überdifferenzierung, wenn ein Fremdsprachenlerner zwei Phoneme unterscheidet, obwohl dies nicht nötig ist. Das kann z.B. durch die Schriftsprache bedingt sein: so werden im Spanischen Grapheme <l> und <ll> als [l] und [j] ausgesprochen. Da es im Deutschen diese Unterscheidung nicht gibt, wird ein solcher Fehler als Überdifferenzierung interpretiert. Vom Phonersatz ist dann die Rede, wenn „die Artikulationsweise eines Phonems der Ausgangssprache quasi eins zu eins in die Zielsprache übertragen wird“ (Lietz, 2007, S. 38). Laut Grab-Kempf (1988) handelt es sich hier um „phonetische Interferenzen“. Dazu gehören Laute, die über verschiedene Lautsysteme hinweg vergleichbar, aber hinsichtlich ihrer distinktiven Merkmale unterschiedlich sind. In dieser Arbeit werden u.a. auch solche Ersetzungen untersucht, die dann zu erwarten sind, wenn es für ein Laut aus der Zielsprache keine Entsprechung in der Erstsprache gibt. Es wird angenommen, dass diese Substitutionen aus der Schwierigkeit heraus entstehen, neue Sprechbewegungen zu erwerben (Hirschfeld, 1982, nach Ramadani, 2014). Dieser Konflikt kann dadurch gelöst werden, indem der Fremdsprachenlerner für ihn neue, schwierig zu artikulierende Laute durch schon bekannte, ähnliche Laute ersetzt. Diese

Kategorie wird als „phonematische Interferenz“ bezeichnet (Grab-Kempf, 1988). Zuletzt kann es im Zweitspracherwerb laut Weinreich (1976, nach Lietz, 2007) auch zur Uminterpretation von Distinktionen kommen. In diesem Fall wird ein Lerner eine neu erworbene phonetische Regel in allen Kontexten anwenden, auch wenn diese nicht überall anzuwenden ist (z.B. wird das <ch> in allen Wortpositionen als [k] ausgesprochen). Auch hier kann es sich oft um Fehler handeln, die durch orthografische Regeln verursacht sind.

2.4 Zusammenhang zwischen Universalien und Transfer

Zu den Faktoren, die den Transfer beeinflussen, zählen auch die sogenannten Universalien (Noske, 2012). Universalien sind Eigenschaften, die allen Sprachen gemeinsam sind und nach welchen die Sprachen strukturiert sind. Jede Sprache hat ihr eigenes System und innerhalb dieses Systems sind manchmal Abweichungen von solchen Eigenschaften zu beobachten, bzw. markierte Phänomene einer Sprache. Es drängt sich die Frage auf, ob die markierten Phänomene schwieriger erworben und die unmarkierten Elemente der Erstsprache tendenziell in die Zweitsprache übertragen werden. Laut Wiese (1994) und Eckman (2008) kann die stärkere Markiertheit der L2 Elemente im Vergleich zu den L1 Elementen als eine Voraussetzung für Transfer vermutet werden. Zudem wird behauptet, dass v.a. dann der Einfluss der Universalien wirksam ist, wenn es sich um Elemente der L2 handelt, die in der L1 gar nicht existieren (Lombardi, 2003). Aus dem jetzigen Forschungsstand geht jedoch hervor, dass es nicht immer eindeutig ist, inwiefern Transfer und Universalien zusammenhängen (Noske, 2012). Auf diese Frage wird im Rahmen der Optimalitätstheorie näher eingegangen, mit dem Vermerk, dass Transfererscheinungen als wichtiger Bestandteil kognitiven Lernens sind und allgemeingültigen Regularitäten unterliegen (Wiese, 1994).

2.5 Optimalitätstheorie

Da die ermittelten Erwartungsfehler aus der Sicht der Optimalitätstheorie untersucht werden, bedarf es an der Stelle einer kurzen Einführung in die OT. Die OT entstand in den 90er Jahren aus einer Zusammenarbeit von A. Prince und P. Smolensky. Die Theorie versucht anstatt mit Regeln, Sprachen der Welt anhand von Beschränkungen zu beschreiben und vereint Anteile der universalen Grammatik und sprachspezifische Aspekte. In der OT werden grob zwei Typen von Beschränkungen unterschieden: Markiertheitsbeschränkungen und Treuebeschränkungen (Tesar & Smolensky, 2000). Die Beschränkungen können als Strukturbedingungen angesehen werden, die erfüllt oder verletzt werden können und miteinander in Konflikt stehen. Sie sind allen Sprachen der Welt gemeinsam, bzw. universell

(Alan Hall, 2011). Das bedeutet, dass es in jeder Sprache für jede Ausdrucksform die Tendenz besteht, entweder die Treue oder die Markiertheit zu erfüllen. Die Beschränkungen sind über verschiedene Sprachen hinweg unterschiedlich angeordnet. Während also in einer Sprache eine Beschränkung einen hohen Stellenwert hat, bzw. hoch rangiert, kann sie in einer anderen Sprache niedriger angeordnet sein. Die Ranghierarchie der Beschränkungen ist also der Grund, dass sich Sprachen voneinander unterscheiden (McCarthy, 2008). Ein weiterer wichtiger Begriff in dieser Theorie ist das Konzept der Markiertheit. In Anlehnung an die universale Grammatik kann man festhalten, dass in allen Grammatiken der Welt markierte und unmarkierte Optionen existieren, wobei die unmarkierten die einfachen und die markierten die schwierigeren Strukturen darstellen (Fox-Boyer, 2016). Analog dazu sind die unmarkierten Strukturen angeboren und müssen im Gegensatz zu den markierten Strukturen nicht erlernt werden. Die Optimalitätstheorie hatte einen grossen Einfluss auf alle linguistischen Ebenen, v.a. auf die Phonologie. Unter Berücksichtigung der zwei Begriffe «Beschränkung und Markiertheit» wird im Folgenden der Phonologieerwerb genauer erläutert.

2.5.1 Spracherwerb aus der Sicht der OT

Laut universaler Grammatik verfügt ein Kind zu Beginn des Spracherwerbs über ein Set an universellen Vorlagen, das nur die unmarkierten Strukturen beinhaltet. Die markierten Strukturen werden mit Reifung und zunehmendem Input erworben. Dabei wirken die vorhandenen Vorlagen wie eine Art Filter, indem sie die unmarkierten Strukturen bestätigen und immer mehr zulassen, dass die markierten, sprachspezifischen Elemente in das System integriert werden (vgl. ebd.). So erweitert sich das System und die Kindersprache nähert sich allmählich der Erwachsenensprache an. Die physiologischen phonologischen Prozesse, welche die meisten Kinder im regelrechten Spracherwerb zeigen, können als Vereinfachungsstrategien erklärt werden, die als Hauptziel die Aufrechterhaltung der einfachen, unmarkierten Strukturen haben. Eine solche unmarkierte Struktur ist beispielsweise die KV (Konsonant-Vokal) Silbenstruktur (vgl. ebd.). Ihr gegenüber steht die Struktur KVK (Konsonant-Vokal-Konsonant). Die Tilgung finaler Konsonanten gilt als physiologischer phonologischer Prozess bei Kindern bis 2;5 Jahre, wenn er nicht allzu häufig und nicht bei allen finalen Konsonanten vorkommt (Fox-Boyer & Neumann, 2017). Ausgehend von der Annahme der universalen Grammatik ist dieser Prozess ein Versuch, der universellen, unmarkierten KV Silbenstruktur gerecht zu werden (Fox-Boyer, 2016).¹ Das Konzept der Markiertheit lässt sich gut mit Beschränkungen vereinbaren. Die

¹ Dieses Phänomen tritt auch in der Phonologie der Zweitsprache auf und wird nach OT als «The Emergence of the Unmarked» beschrieben (Eckman, 2004).

Markiertheitsbeschränkungen verbieten die markierten Strukturen und bevorzugen die unmarkierten. Dementsprechend kann man schlussfolgern, dass das System der universellen Vorlagen, über welches ein Kind am Anfang des Spracherwerbs verfügt, durch Markiertheitsbeschränkungen regiert wird. In anderen Worten geht der L1 Erwerb aus einer Hierarchie der Beschränkungen hervor, in welcher die Markiertheitsbeschränkungen dominieren (Fox-Boyer, 2016; Szalkowska-Kim, 2015). Dahingegen dominieren Treuebeschränkungen in der Erwachsenensprache und werden im Prozess des Spracherwerbs auf Kosten von Markiertheitsbeschränkungen promoviert. Zusammengefasst kann festgehalten werden, dass ein Kind seine Muttersprache lernt, indem es die spezifische Rangordnung der Beschränkungen dieser Sprache erwirbt, bzw. es lässt zu, dass sich anfangs von Markiertheitsbeschränkungen regiertes System ändert und durch Treuebeschränkungen erweitert. Auf diese Weise nimmt die Fähigkeit des Kindes zu, mehr markierte Strukturen zu produzieren.

Um die Interaktion zwischen diesen zwei Arten von Beschränkungen besser zu verstehen, werden im Folgenden einige Treue- und Markiertheitsbeschränkungen anhand eines Beispiels erläutert. Wie bereits erklärt, besagt die Markiertheit als Tendenz, dass nur unmarkierte Strukturen vorkommen sollen (Alan Hall, 2011). Dahingegen besteht die Rolle der Treue darin, die Übereinstimmung zwischen den Input- und Outputformen² zu erhalten (Wagner, 2003). Bei der Ermittlung der richtigen Outputform geht es darum herauszufinden, ob die Markiertheits- oder Treuebeschränkung höher eingestuft ist, bzw. wie die angenommenen Beschränkungen interagieren, um die optimale Oberflächenform zu generieren (vgl. ebd.).

2.5.2 Treue- und Markiertheitsbeschränkungen

Markiertheitsbeschränkungen können positiv oder negativ formuliert werden, beispielsweise:

- Silben müssen einen Kopf haben. (ONSET)
- Silben dürfen keine Coda haben. (NOCODA)
- Obstruenten³ in Codaposition dürfen nicht stimmhaft sein. (*Voiced-Coda)

Daraus folgt, dass alle Formen, die der Silbenstruktur KV entsprechen als «normal» und weniger «komplex» gelten. Das Vorkommen der stimmlosen Obstruenten in Codaposition im Deutschen (Auslautverhärtung) ist auch ein Beispiel für eine unmarkierte Struktur. Wenn

² Das Lexikon liefert die Inputformen, bzw. lexikalische Repräsentationen oder zugrundeliegende Formen. Die Outputform oder die Oberflächenrepräsentation bezieht sich auf alle möglichen phonetischen Realisierungen der zugrundeliegenden Form.

³ Obstruenten sind Laute, bei denen der Luftstrom gehindert wird. Dazu zählen Plosive, Frikative und Affrikaten (Albert, 2007).

immer alle sprachlichen Formen diesen Beschränkungen folgen würden, würde es nur noch Sprachen mit der Silbenstruktur KV geben oder keinen Stimmhaftigkeitskontrast im Auslaut, was zu reduzierten Inventaren führen würde. Ob diese Beschränkungen in einer Sprache erfüllt werden oder nicht, hängt einerseits von der Beschränkungshierarchie ab. Dies hängt wiederum mit dem Stellenwert der jeweiligen Beschränkung in einer Sprache zusammen. Im Deutschen muss wohl die Beschränkung *Voiced-Coda hoch in der Hierarchie der Beschränkungen stehen, denn im Deutschen sind alle Obstruenten im Wortauslaut stimmlos. Auf der anderen Seite gibt es in jeder Sprache Treuebeschränkungen, die oft mit Markiertheitsbeschränkungen in Konflikt stehen.

Beispiele für Treuebeschränkungen aus Wagner (2003, S.179):

- Im Output müssen alle Segmente des Inputs erhalten bleiben. (MAX-IO)
- Die Outputsegmente haben dieselben Merkmale wie die Inputsegmente. (IDENT-IO)

Das Beispiel der Auslautverhärtung im Deutschen kann folgendermassen tabellarisch dargestellt werden:

Tabelle 1: Beschränkungshierarchie für deutsche Auslautverhärtung (Wagner, 2003, S. 179)

/hund/	*Voiced-Coda	IDENT-IO
[hund]	*!	
[hʊnt]		*

Aus diesem Beispiel wird klar, wie im Deutschen die Markiertheitsbeschränkung *Voiced-Coda und die Treuebeschränkung IDENT-IO⁴ miteinander konfliktieren. Es ist wichtig zu betonen, dass die Inputform /hund/ in der obersten linken Zeile sich auf die lexikalische Repräsentation bezieht. Die Outputformen, die darunter aufgelistet sind, sind die möglichen phonetischen Repräsentationen oder Output Kandidaten der Inputform /hund/. Die Beschränkungen in der obersten Reihe sind von links nach rechts nach Relevanz angeordnet. Die Verletzungen sind jeweils mit einem Sternchen (*) gekennzeichnet. Die fatale Verletzung tritt bei jenem Kandidaten auf, der die höherrangige Beschränkung verletzt (*!) und damit wird der Konflikt gelöst. Alle weiteren Verletzungen sind nicht relevant und befinden sich in grau schattierten Feldern. Neben den optimalen Kandidaten wird anschliessend eine zeigende Hand gesetzt (). Im Deutschen muss die optimale Outputform für die Inputform /hund/ als [hʊnt] bezeichnet werden. Somit ist die Markiertheitsbeschränkung *Voiced-Coda erfüllt, aber die Treuebeschränkung IDENT-IO verletzt. Daraus folgt, dass von einer solchen Rangordnung der Beschränkungen

⁴ Hier bezieht sich die Beschränkung auf die Stimmhaftigkeit und besagt, dass die Stimmhaftigkeit eines Segmentes im Input auch im Output erhalten bleiben muss.

ausgegangen werden sollte: *Voiced-Coda >> IDENT-IO (*Voiced-Coda dominiert IDENT-IO). Im Englischen würde die Interaktion zwischen diesen zwei Beschränkungen anders aussehen. Als Beispiel wird das englische Wort *hound* genommen. Die Inputform lautet /haʊnd/ und die möglichen Outputformen [haʊnd] und [haʊnt]. Wenn man von der richtigen Outputform [haʊnd] ausgeht, welche die Beschränkung IDENT-IO erfüllt, muss man annehmen, dass im Englischen die Beschränkung IDENT-IO die Beschränkung *Voiced-Coda dominiert: IDENT-IO >> *Voiced-Coda.

2.5.3 Zweitspracherwerb aus der Sicht der OT

Was den Zweitspracherwerb betrifft, geht man davon aus, dass ein Kind eine neue Sprache wahrscheinlich mit schon etabliertem Rangsystem der Erstsprache zu lernen beginnt. Auf jeden Fall geht es auch im Zweitspracherwerb darum, die hoch rangierten Markiertheitsbeschränkungen zu degradieren, um sich die spezifische Rangordnung der Beschränkungen der neuen Sprache anzueignen. Dies impliziert eine Art Zwischensprache (IL), die im Verlauf des Erwerbs umgeformt wird (Niikura, 2004). Am Beispiel der Auslautverhärtung im Deutschen könnte man folgende Schwierigkeiten für deutsche Englischlerner voraussagen: Da die unmarkierte Struktur *Voiced-Coda im Deutschen hoch rangiert, wird es für deutsche Englischlerner schwierig sein, sie zu degradieren. Im Englischerwerb muss allerdings eine Promotion der Treuebeschränkung IDENT-IO stattfinden, um mehr markierte Strukturen, bzw. die Stimmhaftigkeitsopposition im Auslaut zu erwerben. Der Prozess, den deutsche Englischlerner bewältigen müssen gilt als schwieriger, weil es sich um Erwerb einer markierten Form handelt. Dementsprechend sollten englische Deutschlerner keine Probleme mit der Aufhebung dieser Opposition im Deutschen haben, denn es handelt sich um eine unmarkierte, einfachere Struktur (Noske, 2012).

Angelehnt an diese Erkenntnisse wird in dieser Arbeit die Ansicht unterstützt, dass die L2 Phonologie ein eigenständiges System ist, das u.a. durch die L1 Hierarchien beeinflusst wird und sich im Laufe der Zeit entwickelt und ändert. Es wird erwartet, dass die Interpretationen auf der Basis der OT eine Erklärung dafür liefern können, wie sich der Zweitspracherwerb vollzieht, mit welchen Ranghierarchien der Prozess begonnen wird und welche spezifische Rangordnung der Zweitsprache der Lernende erreichen muss. Diese Analyse soll aufzeigen, dass transferbedingte Fehler auch einer Sprachsystematik folgen und entwicklungspezifisch sind.

2.6 Einfluss der zu erwerbenden Sprache auf den Phonologieerwerb

Eines der Ziele dieser Arbeit ist aufzuzeigen, inwiefern sich die entdeckten Fehlerprognosen italienischer und spanischer Deutschlerner im Bereich Phonetik und Phonologie mit den phonologischen Prozessen überschneiden. Bevor zum Vergleich übergegangen wird, soll ein kurzer Ausblick über die aktuelle Forschungslage über den Phonologieerwerb gegeben werden. Einige interlinguistische Studien befassten sich mit der Frage, ob die physiologischen, bzw. pathologischen Prozesse sprachspezifisch oder universell sind. Daraus entstand, dass die meisten physiologischen phonologischen Prozesse sprachübergreifend miteinander übereinstimmen, was für das Konzept der Universalität der Prozesse spricht. Phonologische Prozesse sind also universell und natürlich und repräsentieren „eine natürliche Antwort auf phonetische Kräfte der menschlichen Fähigkeit zu sprechen“ (Donegan & Stampe, 1979, zitiert nach Fox-Boyer, 2016, S. 179). Allerdings konnten auch einzelne Prozesse beobachtet werden, die nur in bestimmten Sprachen als physiologisch, bzw. pathologisch angesehen werden. Auch sind die phonologischen Prozesse nicht überall und bei allen Kindern identisch. Deshalb kann man sich darauf einigen, dass die zu erwerbende Sprache doch einen Einfluss auf den Spracherwerb hat. Auch die Tatsache, dass einige Phoneme in einer Sprache früher und in einer anderen später erworben werden, obwohl sie in beiden Systemen vorzufinden sind, spricht für die sprachenabhängige Reifungsprozesse. Daraus kann man schlussfolgern, dass die Erkenntnisse aus bisherigen Studien noch nicht ausreichen, um sprachspezifische und universelle Faktoren im Phonologieerwerb genau zu definieren, zumal der interlinguistische Sprachenvergleich noch ein sehr junges Forschungsgebiet ist. Zusammenfassend kann man sagen, dass sich der Phonologieerwerb und die Art der phonologischen Prozesse über verschiedene Sprachen hinweg sehr ähneln. Was die Art der phonologischen Prozesse im zweisprachigen Phonologieerwerb angeht, ist es laut aktuellem Forschungsstand nicht klar, ob ein phonologischer Prozess sowohl in der Muttersprache als auch in der Zweitsprache auftritt. Zum Phonologieerwerb zwei- und mehrsprachiger Kinder wurden noch zu wenig Studien durchgeführt (Fox-Boyer und Neumann, 2017). In der Literatur finden sich Hinweise darauf, dass bei mehrsprachigen Kindern nicht die gleichen phonologischen Prozesse in allen Sprachen zu erwarten sind (Frigerio Sayilir, 2007). Nach dieser Annahme, treten bei mehrsprachig aufwachsenden Kindern Prozesse auf, die sich bei monolingualen Kindern nicht finden (Bitterlich, 2018). Darüber hinaus müssen nicht alle vom Kind produzierten phonologischen Prozesse in beiden Sprachen wirksam sein. Eine Studie über Englisch – Kantonesisch aufwachsende Kinder (Frigerio Sayilir, 2007) belegt, dass sich unterschiedliche und manchmal auch widersprüchliche Muster von phonologischen Auffälligkeiten (Rückverlagerung vs. Vorverlagerung) in den beiden Sprachen zeigen.

Kurz gefasst kann man sagen, dass sich im Zweitspracherwerb in der Regel keine grossen Unterschiede in der Erwerbsreihenfolge der Laute erkennen lassen. Darüber hinaus kann abgesehen von einigen Ausnahmen in allen Sprachen der Welt von vergleichbaren phonologischen Prozessen gesprochen werden. Was aber die Zwei- und Mehrsprachigkeit anbelangt, wurde bisher nicht ausreichend untersucht, wie sich das Auftreten und die Überwindung phonologischer Prozesse in allen zu erwerbenden Sprachen zeigen. Die Gründe für die individuellen Unterschiede können nur vermutet werden, aber sicherlich spielen u.a. allgemeine Spracherwerbsmechanismen wie auch sprachstrukturelle Merkmale eine bedeutsame Rolle (Adler, 2018).

3. Vergleich von Lautsystemen und Aufstellung der Fehlerhypothesen

In diesem Kapitel werden drei Lautsysteme miteinander verglichen. Ein solcher Vergleich zielt darauf ab, Laute zu ermitteln, die im Deutschen existieren, während sie im Spanischen und Italienischen nicht vorkommen. Des Weiteren wird untersucht, wie distinktive Merkmale für einzelne Laute in einer Sprache gebündelt sind und ob sie eine distinktive oder redundante Funktion haben. Im Anhang (Seiten II-VI) findet sich dazu eine ausführliche Darstellung. Darüber hinaus werden auf der Basis der entdeckten Unterschiede Erwartungsfehler für spanische und italienische Deutschlerner formuliert. Sie sind mit dem Buchstaben *E* gekennzeichnet und fortlaufend nummeriert (*E1*, *E2*...). Es ist anzumerken, dass sich die aufgestellten Fehlerhypothesen auf Unterrichtsbeobachtungen und Fehleranalysen spanischer und italienischer Deutschlerner stützen (Hirschfeld & Wolff, 1998; Weerning, 2017). Die tabellarische Übersicht im Anhang (Seite VII) fasst alle gefundenen Erwartungsfehler zusammen und gibt jeweils Literaturquellen an. Am Ende dieses Kapitels wird ein Rückblick auf die gewonnenen Erkenntnisse geworfen und es werden weitere Fragen und Unklarheiten diskutiert.

3.1 Vergleich der Vokalsysteme

Zu Beginn bedarf es einer kurzen Einführung in die Vokalsysteme dreier Sprachen. Das Deutsche hat ein komplexes, redundantes Vokalsystem. Es ist schwierig, eine Grenze zwischen Vokalphonemen und Allophenen zu setzen, da unter den Phonologen kein Konsens über ein einheitliches Phonemsystem herrscht⁵ (Becker, 2012). Grundsätzlich wird von 16 Vokalen ausgegangen, die weiter unterschieden werden können hinsichtlich ihrer Länge oder Gespanntheit⁶. Das spanische Vokalsystem mit nur 5 Vokalen⁷ ist das häufigste vokalische Phoneminventar der Welt. Auch das Italienische zeichnet sich durch ein einfaches System aus. Die Vokale des Italienischen und Spanischen bleiben in der Regel in Ihrem Klang unverändert, während im Deutschen die Länge eines Vokals die Veränderung des Öffnungsgrades oder der Zungenhöhe voraussetzt, bzw. lange Vokale sind geschlossener und kurze offener (Lichem, 1969). Daraus kann eine erste Erwartung

⁵ Kannengieser (2019) unterscheidet 16 Vokale. Becker (2012) führt 17 Vokale auf, wo noch ein zusätzlicher Vokal [æ] vorzufinden ist, der dem Vokal [ɛ] oft gleichgesetzt wird. In dieser Arbeit wird die Aufteilung nach Kannengieser (2019) in 16 Vokale übernommen.

⁶ Dieses Merkmal ist sehr problematisch. In vielen Sprachen der Welt werden gespannte Vokale als phonetisch lang und ungespannte als kurz beschrieben. Im Deutschen existieren jedoch auch kurze gespannte und lange ungespannte Vokale (Alan Hall, 2011). Deshalb werden in der Tabelle, die sich im Anhang befindet (Seite II), die Vokallänge und Gespanntheit getrennt dargestellt. Jedoch ist gemäss Becker (2012) die Gespanntheit distinktiv und die Vokaldauer akzentabhängig, bzw. allophonisch.

⁷ Die Vokalphoneme des Spanischen können je nach Silbenstruktur, lautlicher Umgebung und Lage des Akzents unterschiedlich realisiert werden (Grab-Kempf, 1988). Somit kann man zu den 5 Vokalen des Spanischen noch 5 Varianten dazuzählen, die geschlossener, bzw. offener ausgesprochen werden. Auf diese wird nicht genauer eingegangen.

formuliert werden, und zwar, dass italienische und spanische Deutschlernende dazu tendieren, das deutsche Vokalsystem zu simplifizieren, bzw. ungenügend zu differenzieren. In der untenstehenden tabellarischen Übersicht befinden sich Vokale des Deutschen, Spanischen und Italienischen.

Tabelle 2: Vokale des Deutschen, Italienischen und Spanischen im Überblick

	vorne			zentral			hinten		
	dt.	it.	sp.	dt.	it.	sp.	dt.	it.	sp.
hoch	[ɪ] [ʏ] [i] [y]	□ □ [i] □	□ □ [i] □				[u] [ʊ] [u] □	[u] □	[u] □
mittel	[e] [ɛ] [ø] [œ]	[e] [ɛ] □ □	[e] □ □ □	[ə]	□	□	[o] [ɔ] [o] [ɔ]	[o] [ɔ]	[o] □
tief	[a]	[a]	[a]	[ɐ]	□	□	[ɑ]	□	□

Legende: Die Lücken sind mit Quadraten gekennzeichnet.

Wie der Tabelle zu entnehmen ist, haben viele Vokale des Deutschen keine Entsprechung im italienischen und spanischen Vokalsystem. Aus der tabellarischen Übersicht im Anhang (Seite II) kann die Bündelung der distinktiven Merkmale für einzelne Vokale abgelesen werden. Zusammenfassend kann in Bezug auf die verwendete Literatur festgestellt werden, dass in einfachen Vokalsystemen des Italienischen und Spanischen die Zungenstellung als wichtigster Unterscheidungsfaktor ins Spiel kommt. Dahingegen kennt das deutsche Vokalsystem weitere Unterscheidungsmerkmale, die nur in wenigen Sprachen der Welt vorkommen (Weerning, 2017; Becker, 2012): Lippenrundung und Vokaldauer, bzw. Gespanntheit.

3.1.1 Gespanntheit und Vokallänge

Da im spanischen und italienischen Gespanntheitsunterschiede nur in betonter Silbe (Lichem, 1969) oder gar nicht zum Ausdruck kommen (Grab-Kempf, 1988), handelt es sich hier um ein nicht distinktives Merkmal. Auch die Vokallänge gilt als prosodisches und kein distinktives Merkmal (Hirschfeld, 1983; Lichem, 1969; Weerning, 2017). Daraus ergibt sich die Erwartung, dass für spanische und italienische Deutschlernende erstmal die Unterscheidung von nicht fehlenden Vokalen schwierig sein wird. Darüber hinaus gilt, dass gespannte Vokale viel häufiger sind als ungespannte Vokale (Alan Hall, 2011). Somit gelten sie aus der Sicht der OT als markiert und schwieriger zu erlernen. In der Produktion können

dementsprechend Ersetzungen für ungespannte Vokale durch ihre gespannten Gegenstücke erwartet werden.

E1 → Die Vokale [ɪ] und [ʊ] werden von italienischen und spanischen Deutschlernenden durch [i] und [u] ersetzt.

E2 → Die Vokale [ɛ] und [ɔ] werden von spanischen Deutschlernenden durch [e] und [o] ersetzt.

3.1.2 Lippenrundung

Auch die Lippenrundung ist im Spanischen und Italienischen redundant, denn die Lippenrundung ist normalerweise von der Zungenlage abhängig. Das heisst, dass die vorderen Vokale im Spanischen und Italienischen immer ungerundet und die hinteren immer gerundet sind (Grab-Kempf, 1988). Ausserdem sind in den meisten Sprachen vordere Vokale ungerundet und hintere gerundet (Alan Hall, 2011). Dies impliziert, dass die Lippenrundung als distinktives Merkmal schwieriger zu erlernen ist. Daraus lassen sich gewisse Schwierigkeiten in der Realisierung der deutschen vorderen gerundeten Vokale vermuten, die sich laut Hirschfeld (1983; 2019) in Substitutionen durch hintere gerundete Vokale manifestieren.

E3 → Die Vokale [y], [ʏ], [ø], [œ] werden von italienischen und spanischen Deutschlernenden durch [u] und [o] ersetzt.

3.2 Vergleich der Konsonantensysteme

Im Folgenden werden Konsonanten des Deutschen, Spanischen und Italienischen dargestellt. In der untenstehenden Tabelle befinden sich 23 deutsche, 24 italienische und 24 spanische Konsonanten. Allerdings sind diese Zahlen mit Vorsicht zu geniessen. Je nach Analysezweck und Auffassung unterscheiden sich die Zahlenangaben von Autor zu Autor (Alan Hall, 2011; Becker, 2012; Weerning, 2017). Die Abweichungen gehen auf die unterschiedliche Wertung der Affrikaten, Halbvokale und Geminaten⁸ zurück. Darüber hinaus ist es schwierig eine klare Grenze zwischen Phonemen und Allophonen zu setzen (Grab-Kempf, 1988). Einzelne Laute sind nach manchen Autoren als Phoneme, nach anderen wiederum als allophonische Varianten zu werten.

⁸ Geminaten sind Langkonsonanten (Grassegger, 1986).

Tabelle 3: Konsonanten des Deutschen, Italienischen und Spanischen im Überblick

	bilabial			labiodental			interdental			alveolar			postalveolar			palatal			velar			uvular			glottal		
	dt.	it.	sp.	dt.	it.	sp.	dt.	it.	sp.	dt.	it.	sp.	dt.	it.	sp.	dt.	it.	sp.	dt.	it.	sp.	dt.	it.	sp.	dt.	it.	sp.
Plosive	[p] [b]	[p] [b]	[p] [b]							[t] [d]	[t] [d]	[t] [d]							[k] [g]	[k] [g]	[k] [g]				[ʔ]	□	□
Affrikaten	[pf]	□	□							[ts] [dz]	[ts]	□	[dʒ] [tʃ]	[tʃ]													
Frikative			β	[f] [v]	[f] [v]	[f] □			[θ] ð	[s] [z]	[s] [z]	[s] z	[ʃ] [ʒ]	[ʃ]	□	[ç]	□	□	[x]	□	[x]	[χ]	□	□	[h]	□	□
Nasale	[m]	[m]	[m]		ɱ					[n] [ɲ]	[n] [ɲ]	[n]						[ŋ]	[ŋ]	[ŋ]	ŋ	ŋ					
Laterale										[l]	[l]	[l]						[ʎ]	[ʎ]								
Vibranten										[r]	[r]	[r]															
Approximanten																[j]	[j]	[j]									

Legende: Allophone befinden sich nicht in eckigen Klammern. Die Lücken sind mit Quadraten gekennzeichnet.

3.2.1 Allophone des Spanischen und Italienischen

Aus der Tabelle geht hervor, dass einige Phoneme des Deutschen in den Ausgangssprachen Spanisch und Italienisch nur als allophonische Varianten vorkommen. Daraus entstehen laut Lietz (2007) die schwierigsten Interferenzformen. So ist das spanische Allophon [z] im Deutschen ein eigenständiges Phonem. Da der stimmhafte Frikativ [z] im Spanischen nicht existiert, wird er nur als positionelle Variante des Lautes [s] aufgefasst. Deshalb besteht die Gefahr, dass er im Deutschen in bestimmten Positionen durch [s] ersetzt wird (Hirschfeld, 1983; Hirschfeld & Wolff, 1998).

Auch der Nasallaut [ŋ] ist im Deutschen als Phonem und im Spanischen und Italienischen nur als Allophon zu werten. Allerdings wurde nur für spanische Deutschlerner folgender Erwartungsfehler formuliert:

E4 → Das Phonem [ŋ] wird von spanischen Deutschlernenden durch [n] ersetzt.

Eine Erklärung für diese Hypothese findet sich vielleicht in der Art der Assimilationen im Spanischen. Da der Laut [ŋ] nur als positionsbedingte Realisierung des Lautes [n] ist, kommt er nur vor den velaren Konsonanten [k] und [g] vor (Grab-Kempff, 1988; Hirschfeld & Wolff, 1998). Dies spricht für eine regressive (rückwärts wirkende) Assimilation, die für das Spanische typisch ist. Das Deutsche kennt hingegen auch die progressive (vorwärts wirkende) Assimilation (Becker, 2012). Demnach wird der Laut [ŋ] im Deutschen auch dann produziert, wenn sich [n] nach einem velaren Laut befindet (z.B. *Regen*). Zudem treten im Spanischen die Nasale nur teilweise in phonologische Oppositionen ein. Der Laut [ŋ] ist am

Wortanfang selten, während der Laut [ŋ] fast nur am Wortende vorkommt (oder in Silbencoda). Die Velarisierung ist also aufgrund von solchen distributionellen Bedingungen nur als Varietät zu werten (Hirschfeld & Wolff, 1998). Auch im Italienischen finden sich ähnliche Bedingungen für die Produktion des Allophons [ŋ] wie im Spanischen und es kommt auf die lautliche Umgebung an, wie dieser Laut realisiert wird (Grassegger, 1986). Die Schwierigkeit für italienische Deutschlerner besteht laut Lichem (1969) darin, die allophonische Funktion des [ŋ] in eigener Sprache für phonemische Distinktion im Deutschen bewusst zu machen. Eine andere Annahme wird in Weerning (2017) vertreten. Es wird behauptet, dass die Bedingungen für die velare Realisierung von [ŋ] im Deutschen und Italienischen gleich sind und, dass keine Schwierigkeiten daraus entstehen sollten. Aufgrund von diesen widersprüchlichen Annahmen gilt es herauszufinden, in welchen Situationen die Bedingungen für die Realisierung des Lautes [ŋ] gegeben, bzw. nicht gegeben sind. Eine mögliche Erklärung hierfür könnte in der Art der Assimilationen sein. Wird die Aussprache des [ŋ] genauer angeschaut, gilt in beiden Sprachen, dass der Laut dann gebildet wird, wenn die regressive Assimilation wirksam ist (z.B. *Lunge, anche*) (Hirschfeld, 2019). Da aber im Deutschen auch progressive Assimilationen möglich sind, könnten diese für italienische Deutschlernende Schwierigkeiten darstellen. Darüber hinaus wird im Deutschen der Schwa-Laut zwischen dem velaren [x] und dem auslautenden [ŋ] in Beispielen wie *lachen, machen* usw. fast gar nicht gehört, was die Assimilation begünstigt. Bei italienischen Sprechern hingegen ist die überdeutliche Aussprache des Schwa-Lautes, wie auch das Anhängen eines Vokals am Wortende sehr typisch. Dies könnte ein zusätzliches Hindernis für die Realisierung der progressiven Assimilation sein und ein begünstigender Faktor bei der Aussprache der zu assimilierenden Konsonanten (z.B. wird der Imperativ *sing* [sɪŋ] zu [sɪŋgə]). Trotzdem sollte diese Ausspracheabweichung nicht zu schwerwiegenden Bedeutungsunterschieden führen. Daraus ziehe ich den Schluss, dass die Hauptschwierigkeit sowohl für italienische als auch für spanische Deutschlerner darin besteht, dass die deutschen Nasale immer ihren Klang beibehalten und auch isoliert gebildet werden, während sie im italienischen und spanischen stark assimiliert werden, bzw. nur in gewissen Kombinationen möglich sind (Hirschfeld & Wolff, 1998).

Ein besonderes Phänomen ist die frikative Realisierung des spanischen Phonems [b]. Obwohl das Phonem [b] sowohl im Deutschen als auch im Spanischen existiert, wird er im Spanischen intervokalisch und im Anlaut als frikativer Laut [β] realisiert. Diese allophonische Realisierung des gleichen Phonems ähnelt dem deutschen Laut [v] und führt somit zu Bedeutungsunterschieden, worauf im nächsten Kapitel genauer eingegangen wird. Im allophonischen Bereich können folgende Fehler erwartet werden:

E5 → Das Phonem [b] wird von spanischen Deutschlernenden durch [β] ersetzt.

E6 → Das Phonem [z] wird von spanischen Deutschlernenden durch [s] ersetzt.

3.2.2 Uvulare und glottale Laute

Der erste Unterschied, der sich aus der Übersicht im Anhang ergibt (Seiten IV-VI), ist das Fehlen der uvularen und glottalen Laute im Spanischen und Italienischen, was zu Ersetzungen und/oder Auslassungen dieser Laute führen könnte. Die Ersetzung des Lautes [ɣ] durch den alveolaren Laut [r] ist nicht bedeutungsunterscheidend (Hirschfeld & Wolff, 1998; Weerning, 2017). Ob der Laut mit der Zunge oder hinten im Gaumen ausgesprochen wird, ist auf der phonematischen Ebene nicht relevant und kann als allophonisch, bzw. als freie Variante des Lautes [ɣ] gewertet werden (Becker, 2012; Fox-Boyer, 2016).

E7 → Der Laut [ɣ] wird von italienischen und spanischen Deutschlernenden als [r] gebildet.

Der glottale Stopplaut oder der feste Vokaleinsatz im Deutschen wird von italienischen und spanischen Deutschlernenden nicht beachtet (Hirschfeld & Wolff, 1998; Hirschfeld, 2019; Weerning, 2017). So besteht die Gefahr, dass mit dem Glottisplosiv anlautende Wörter und Silben falsch verbunden werden (*im Ei* wird zu *im Mai*) (Hirschfeld, 2019, S. 36).

E8 → Der Laut [ʔ] wird von italienischen und spanischen Deutschlernenden nicht realisiert.

3.2.3 Frikative

Deutliche Unterschiede zeigen sich im Bereich der Frikative. Während das deutsche Konsonantensystem eine differenzierte Klasse von Frikativen umfasst, findet sich im italienischen und spanischen Konsonantensystem für bestimmte Laute keine Entsprechung. Interessant ist, dass aufgrund der kleinen Anzahl der Frikative im Spanischen die Opposition stimmhaft-stimmlos innerhalb dieser Klasse gar nicht möglich ist, denn das Spanische kennt nur 4 Frikative und alle sind stimmlos (Hirschfeld & Wolff, 1998). Ersetzungen, die im Bereich der Frikative durch das Fehlen der Segmente im spanischen und italienischen Lautsystem bedingt sind, können zu schwerwiegenden Fehlern führen.

E9 → Der Laut [h] wird von spanischen und italienischen Deutschlernenden ausgelassen.

E10 → Der Laut [ç] wird von italienischen Deutschlernenden durch [j] oder [k] ersetzt.

E11 → Der Laut [x] wird von italienischen Deutschlernenden durch [k] ersetzt.

E12 → Der Laut [ʃ] wird von spanischen Deutschlernenden durch [s] ersetzt.

Der Übersicht im Anhang (Seite VII) kann entnommen werden, dass der Frikativ [ç] sowohl von spanischen als auch italienischen Deutschlernern ersetzt wird. Eine Erklärung aus der

Sicht der OT ist, dass der Frikativ [ç] nur in sehr wenigen Sprachen auftritt, was für seine Markiertheit spricht (Alan Hall, 2011). Daraus lässt sich schlussfolgern, dass dieser Laut allgemein schwieriger erworben wird, bzw. unnatürlich für Deutschlerner wirken kann, die ihn in ihrer Muttersprache nicht kennen. Bei spanischen Deutschlernern führt allerdings die Ersetzung des [ç] durch [x] nicht zu Bedeutungsunterschieden. Sie kann als phonetische Interferenz gewertet werden, da diese zwei Laute nie in demselben Kontext auftreten und somit nicht kontrastieren (Alan Hall, 2011).

E13 → Der Laut [ç] wird von spanischen Deutschlernenden durch [x] ersetzt.

3.2.4 Affrikaten

Im Bereich der Affrikaten wurde ein Erwartungsfehler formuliert (Grassegger, 1986; Hirschfeld, 1983; Hirschfeld & Wolff, 1998):

E14 → Zwischen zwei Komponenten der deutschen Affrikate [pf] wird von italienischen Deutschlernenden ein Schwa-Laut eingeschoben.

3.2.5 Stimmhaftigkeit und Aspiration

Hinsichtlich des Merkmals «Sonorität» konnten auch Unterschiede festgestellt werden. Im Deutschen werden Konsonanten [p^h], [t^h], [k^h] am Wortanfang aspiriert oder behaucht ausgesprochen. Der Grad der muskulären Spannung ist dabei hoch, bzw. fortis (Becker, 2012). Ihre weniger gespannten Gegenteile sind [b], [d], [g] oder auch Lenes-Konsonanten genannt. Diese Opposition ist im Deutschen stabiler als die Stimmhaftigkeit, die positionsbedingt ist. Im Wortauslaut beispielsweise werden Lenes-Konsonanten stimmlos ausgesprochen (Auslautverhärtung). Während die Merkmale stimmhaft / stimmlos im Spanischen und Italienischen den Merkmalen fortis / lenis immer gleichzusetzen sind, ist die Opposition lenis / fortis im Deutschen primär. Das Spanische und Italienische kennen im Vergleich zum Deutschen nur eine geringe Aspiration oder Geräuschhaftigkeit. Aufgrund von solchem unangemessenen Spannungsgrad und ungenügender Behauchung besteht eine auffallende Stimmhaftigkeit besonders in den Positionen reduzierter Stimmhaftigkeit der Lenes-Konsonanten (Hirschfeld & Wolff, 1998; Hirschfeld, 2019). Es wurden zwei Fehlerhypothesen ermittelt:

E15 → Die Laute [p^h], [t^h], [k^h] werden von italienischen und spanischen Deutschlernenden im Wort- und Silbenauslaut durch [b], [d], [g] ersetzt.

E16 → Die Laute [p^h], [t^h], [k^h] werden von spanischen Deutschlernenden auch in anderen Wortpositionen durch [b], [d], [g] ersetzt.

3.3 Überlegungen zu den Ergebnissen des kontrastiven Vergleichs

Aus dem Vergleich konnte aufgrund von Unterschieden eine ganze Reihe von Fehlleistungen im vokalischen wie auch im konsonantischen Bereich ermittelt werden. Ausserdem wurden allophonische, phonetische und auch phonematische Interferenzen aufgedeckt. Phonetische Interferenzen treten dann auf, wenn sich vergleichbare Phoneme der beiden Systeme hinsichtlich ihrer distinktiven Merkmale unterscheiden. Das sind z.B. verschiedene Realisationen des Phonems [ɔ] im Deutschen. Sie führen i.d.R. nicht zu Bedeutungsunterschieden. Die Kategorie der phonematischen Interferenzen ist dadurch gekennzeichnet, dass Phoneme, denen eine Entsprechung in der Ausgangssprache fehlt, oft ausgelassen oder durch die artikulatorisch nächstliegenden Phoneme und Phonemkombinationen substituiert werden, was zu Bedeutungsunterschieden führt. Bei den Ersetzungen der aspirierten Varianten der Plosive [p^h], [t^h], [k^h] durch [b], [d], [g] überschneiden sich diese zwei Aspekte und werden im nächsten Kapitel genauer untersucht.

Aus der Analyse wird ersichtlich, dass nicht überall hypothetische Aussagen über eine Fehlerprognose gemacht werden können, wo fehlende Segmente im Lautinventar der L1 in Bezug auf die L2 zu verzeichnen sind. Ein Grund dafür könnte sein, dass nicht alle Lerner die gleichen Fehler machen und deshalb nicht alle Fehlerarten schlicht aus einem kontrastiven Vergleich oder aus den bisher durchgeführten Fehleranalysen abgeleitet werden können. Man könnte am Beispiel der deutschen Affrikate [pf] einen ähnlichen Fehler auch für spanische Deutschlerner annehmen, denn der Laut [pf] kommt im spanischen Lautsystem nicht vor. Es stellt sich deshalb die Frage auf, ob er artikulatorisch schwierig ist und welche möglichen Abweichungen in welchen Kontexten daraus resultieren könnten. Auch bezüglich der Realisierung der Affrikate [ts] im Spanischen wurden keine Fehlerprognosen formuliert. Es gibt allerdings Hinweise darauf, dass sie in Konsonantenverbindungen schwierig zu produzieren ist. Auf diesen Aspekt wird später noch eingegangen.

Andererseits bestehen für einige Laute trotz einer Nicht-Entsprechung im Lautsystem in der Literatur keine Schwierigkeitsprognosen (siehe Anhang, Seite VII). Dazu gehört u.a. die Produktion des hinteren Vokals [ɑ]. Die bisherigen kontrastiven Studien deuten an, dass dieser Aspekt nicht zu Schwierigkeiten führen sollte (Grab-Kempf 1988; Lichem, 1969). Auch die Prognosen bezüglich des im spanischen und italienischen nicht existierenden Schwa-Lautes sind nicht vielversprechend. Daraus lässt sich vermuten, dass die Realisierung des Schwa-Lautes keine Schwierigkeiten mit sich bringt (Weerning, 2017). Allerdings gehe ich davon aus, dass genauso wie bei den Ersetzungen im Bereich der ungespannten Vokale, auch die Aussprache des Schwa-Lautes oft einem gespannten [e] ähnelt. Dies kann manchmal in der Spontansprache italienischer und spanischer Muttersprachler beobachtet

werden. Trotzdem sollten daraus keine schwerwiegenden Bedeutungsunterschiede entstehen. Des Weiteren geht aus den Fehleranalysen hervor, dass der Vokal [e] von spanischen Deutschlernern oft durch ein [r] ersetzt wird, da er v.a. im Wortendungsmorphem -er auftritt (Hirschfeld & Wolff, 1998).

E17 → Der Vokal [e] wird von den spanischen Deutschlernern durch ein zungenspitzes [r] ersetzt.

Für italienische Deutschlerner sind dazu keine Fehlerprognosen in der Literatur zu finden. Laut Weerning (2017) sollte die Produktion des Vokals [e] keine grossen Schwierigkeiten bereiten. Es ist denkbar, dass auch italienische genauso wie spanische Deutschlerner unter der Einwirkung der Schriftsprache anstatt eines vokalisiertes [r] ein zungenspitzes [r] produzieren. Es ist also nicht klar, inwiefern dieses Phänomen mit den reinen phonetischen Leistungen zusammenhängt. Zuletzt bedarf es einer kurzen Erläuterung bezüglich des fehlenden Lautes [v] im spanischen Lautinventar. Laut Hirschfeld & Wolff (1998) wird bei der Erarbeitung des Lautes [v] im Fremdsprachenunterricht besonders das Merkmal Stimmhaftigkeit geübt. Da dieser Laut im Spanischen fehlt, nehme ich an, dass seine Aussprache nicht einfach ist. Es kann jedoch anhand von bisherigen Erkenntnissen keine konkrete Fehlerhypothese bezüglich eventueller Ersetzungen oder Abweichungen in der Artikulation dieses Lautes aufgestellt werden.

4. Abgleich mit phonetisch-phonologischen Prozessen im Deutschen

Im Folgenden werden sowohl phonologische wie auch pathologische Prozesse im Deutschen nach Fox-Boyer & Neumann (2017) und Kannengieser (2019) dargestellt und mit den im vorherigen Kapitel beschriebenen Erwartungsfehlern verglichen. Die untenstehende Tabelle zeigt Erwartungsfehler, die sich mit Prozessen im Deutschen überschneiden.

Tabelle 4: Phonologische Prozesse und Erwartungsfehler in der Übersicht

PROZESS	PATHOLOGISCH	ITALIENISCH	SPANISCH	BEISPIELE
Strukturelle Vereinfachungen				
Tilgung von wortinitialen Konsonanten – TIK	X	[h] [ʔ]	[h] [ʔ]	Haus – aus
Intrusive Vokale - IntrV	X	[pʰ] → [pəʰ]		[apəʰfəl]
Systemische Vereinfachungen				
Vorverlagerung von [k], [g], [ŋ], [ç], [ʃ]		[ç] → [ʃ]	[ʃ] → [s] [ŋ] → [n]	Gewicht – gewischt / Masche – Masse / [laxŋ] - [laxen]
Plosivierung	Wenn konstant oder Plos. aller Frikative	[ç] → [k] [x] → [k]		sichern – sickern Nacht – nackt
Sonorisierung / Entstimmung		[p], [t], [k] → [b], [d], [g] final	[p], [t], [k] → [b], [d], [g] final [p], [t], [k] → [b], [d], [g] andere Positionen [z] → [s]	[kɔrp] - [kɔrb] Kern – gern / Paar - Bar reisen - reissen
Frikativierung	X		[b] → [β]	Bier – wir
Vokalfehler - Vok	X	[ɪ], [ʊ] → [i], [u] [y], [ʏ], [ø], [œ] → [u], [o]	[ɪ], [ʊ] → [i], [u] [ɛ], [ɔ] → [e], [o] [y], [ʏ], [ø], [œ] → [u], [o] [e] → [r]	still – Stiel / Busse – Busse Bett – Beet / offen - Ofen Röte – rote / Tür – Tour [mʊtɛ] - [mʊtɛr]

Für Fachpersonen könnten diese Ergebnisse eine Herausforderung darstellen: Da sich eine relativ grosse Überschneidung der Transfermechanismen mit den physiologischen und

pathologischen Prozessen im Deutschen zeigt, ist auch die Gefahr grösser, dass diese miteinander verwechselt werden und eine falsche Diagnose gestellt wird. Bitterlich (2018) betont, dass solche Phänomene auf keinen Fall mit phonetisch-phonologischen Störungen verwechselt werden sollten, zumal der Einfluss der Muttersprache mit zunehmendem Sprachkontakt nachlassen sollte (Lietz, 2007). Aus diesem Grund ist es zentral, dass die Fachpersonen richtig erkennen, ob die aufgedeckten Abweichungen in der Aussprache auf die Zweisprachigkeit oder auf die Defizite im Spracherwerb zurückzuführen sind (Frigerio Sayilir, 2007). Bei Kannengieser (2019) findet sich zu diesem Aspekt eine Aufteilung in Symptome, die entweder für eine Zweitsprach- oder eine Spracherwerbsproblematik sprechen (S. 461-462). Dabei werden phonologische Prozesse, die über einen Erwerbszeitraum von 2 Jahren hinausgehen, als wichtiger Faktor genannt, der auf eine Sprachentwicklungsstörung hindeutet. Es ist wichtig, nochmal zu betonen, dass nicht jedes italienische oder spanische Kind, das sich am Anfang seines Deutscherwerbs befindet, die beschriebenen Fehler zwangsläufig macht. Es ist auch möglich, dass andere Fehlermuster entstehen, denn der Spracherwerb hängt von vielen anderen Faktoren ab und ist ein sehr individueller Lernprozess.

5. Interpretation von Ergebnissen

Die Übersicht im Anhang (Seite VII) wirft mit ihren Lücken Fragen auf: Wieso sind einige Fehler nur für eine Ausgangssprache hervorsehbar, obwohl anscheinend die gleichen Bedingungen vorherrschen? Wie kommt es dazu, dass aus Systemunterschieden nicht überall Fehlerhypothesen aufgestellt werden können, wo sie eigentlich zu erwarten wären? Können mit OT weitere Fehlerarten entdeckt werden? Angespornt durch das lückenhafte Inventar der Erwartungsfehler werde ich in Anlehnung an Prinzipien der OT die Erwartungsfehler *E15* und *E16* genauer untersuchen. Des Weiteren soll erforscht werden, inwiefern der Erwartungsfehler *E5* sich mit Prinzipien der OT vereinbaren lässt. Im Anschluss daran werden Anregungen zur Überprüfung der eventuellen Schwierigkeiten bei der Realisierung der deutschen Affrikate [ts] in der IL Sp.-Dt. gegeben. Hierzu liefert die Optimalitätstheorie einen guten Rahmen, um den Einfluss der unterschiedlichen Ranghierarchien der L1 und der universellen Spracherwerbsmechanismen auf die L2 Phonologie zu veranschaulichen. Laut Albert (2007) finden phonologische Prozesse v.a. dann statt, wenn Markiertheitsbeschränkungen wichtiger sind als Treuebeschränkungen. So wird in diesem Kapitel auf die Frage eingegangen, in welchem Masse sich die Beschränkungshierarchien der Ausgangssprachen Spanisch und Italienisch vom Deutschen unterscheiden und ob bei den beobachteten phonologischen Prozessen unmarkierte Strukturen der L1 in die L2 übertragen werden.

5.1 Überprüfung des Erwartungsfehlers E15: Die Laute [p^h], [t^h], [k^h] werden von italienischen und spanischen Deutschlernenden im Wort- und Silbenauslaut durch [b], [d], [g] ersetzt

Der Erwartungsfehler *E15* konnte sowohl für spanische als auch für italienische Deutschler in der Literatur nachgewiesen werden (Hirschfeld, 1983; Hirschfeld, 2019; Hirschfeld & Wolff, 1998). Wenn also die gleichen Bewältigungsstrategien für eine bestimmte L2 Struktur bei Lernern mit unterschiedlichem sprachlichem Hintergrund wirksam sind, kann dies auf die Universalien zurückzuführen sein (Lombardi, 2003). Am Beispiel der Verletzung der deutschen Auslautverhärtung von italienischen und spanischen Deutschlernern könnte man davon ausgehen, dass dabei die gleichen universellen Spracherwerbsmechanismen wirksam sein müssen. Dies wird in den nachfolgenden Ausführungen geprüft.

Aus der Sicht der OT ist die Aufhebung des Kontrastes stimmhaft-stimmlos wortfinal einer der Aspekte, welche die Aufrechterhaltung der unmarkierten Strukturen begünstigen. Wie kommt es dann dazu, dass italienische und spanische Deutschlernende mit diesen unmarkierten Strukturen Schwierigkeiten haben? Laut Dahmen (2013) ist für die Aneignung der Auslautverhärtung für italienische Deutschler die Voraussetzung nötig, die deutsche

Silbenstruktur zu erwerben. Auf Grundlage der Erkenntnisse über die Silbenstruktur des Italienischen, Spanischen und Deutschen können Unterschiede zwischen diesen Sprachen festgestellt werden. Während die deutsche Silbe in der Regel eine Coda hat, sind im Italienischen und Spanischen Konsonanten am Ende einer Silbe sehr selten (Albert, 2007; Dahmen, 2013; Hirschfeld & Wolff, 1998). Das bedeutet, dass das Italienische und Spanische im Gegensatz zum Deutschen eine Prävalenz für Wörter zeigen, die auf einen Vokal enden. Bezogen auf Levelt & Vijver (2009) gilt eine Sprache als strukturell unmarkiert, wenn die Markiertheitsbeschränkung, welche die Codabesetzung verbietet, erfüllt ist.

- NO-CODA – Silben dürfen keinen Konsonanten am Ende haben.

Andernfalls gilt eine Sprache, die diese Beschränkung verletzt, als markiert. Darüber hinaus ist die einfache Silbenstruktur KV in allen Sprachen der Welt vorzufinden, was auch generell für die Unmarkiertheit der offenen Silben spricht (Féry, 2004). Wie im Kapitel 2.5.1 schon dargelegt, dominieren am Anfang des Spracherwerbs die unmarkierten, einfachen Strukturen, bzw. der Erwerb einer neuen Sprache wird mit einem in der L1 etablierten Rangordnungssystem begonnen. Daraus könnte man schlussfolgern, dass italienische und spanische Deutschler am Anfang ihres Spracherwerbs in Konflikt mit der markierten Silbenstruktur des Deutschen kommen. Darüber hinaus könnte man annehmen, dass dieser Konflikt gelöst wird, indem die hoch rangierten Markiertheitsbeschränkungen in Bezug auf die Silbe aus der L1 in die L2 übertragen werden. Einige Möglichkeiten die gewünschte Silbenstruktur in der L2 wiederherzustellen, sind Auslassungen von Konsonanten (Konsonantelenision) am Silbenrand oder Hinzufügung eines Vokals (Vokalepenthese) nach der konsonantischen Coda (Dahmen, 2013). Da italienischsprachige Lerner oft im Wortauslaut sogenannte Sprossvokale produzieren, kann eine neue Fehlerhypothese aufgestellt werden (Dahmen, 2013):

H1 → Im Wortauslaut wird von italienischen Deutschlernern ein Sprossvokal angehängt.

Abgesehen von der Markiertheitsbeschränkung NO-CODA sollten für eine universelle Silbenstruktur weitere Markiertheitsbeschränkungen erfüllt werden (Niikura, 2004):

- ONSET – Silben müssen einen Konsonanten am Anfang haben.
- *COMPLEX – Silben dürfen keine komplexen Silbenkonstituenten enthalten.
- *COMPLEX CODA – Silben dürfen keine komplexen Silbenkonstituenten am Ende haben.

Sie alle begünstigen die universell unmarkierten Strukturen (Albert, 2007). Ihnen gegenüber stehen Treuebeschränkungen (Niikura, 2004):

- MAX-IO – Es darf kein Segment im Output ausgelassen werden.

- DEP-IO – Es darf kein Segment im Output hinzugefügt werden.
- IDENT-IO – Die Output-Segmente müssen identische Merkmalswerte aufweisen wie die Input-Segmente.

Fürs italienische gilt, dass nur ein Konsonant in der Coda stehen darf (Albert, 2007). Auch Codas mit nur einem Konsonanten sind unmarkierter als Codas mit mehreren Konsonanten. Dies veranlasst mich dazu, eine Coda Bedingung (Coda-Bdg) fürs Italienische zu formulieren, die silbenfinal entweder ein Vokal oder maximal einen Konsonanten erlaubt, der entweder ein Nasal, ein Liquid, die erste Hälfte einer Geminata oder ein [s] sein darf (Albert, 2007).

Ausgehend von der Hypothese *H1* könnte man für italienische Deutschlerner folgenden Fehler annehmen: für die im Deutschen zugrundeliegende Form /mʊnd/ würde ein italienischsprachiger Deutschlerner am Ende des Wortes einen Sprossvokal anhängen und die Oberflächenform [mʊndə] produzieren. Da dabei die Silbenstruktur untersucht wird, sollte man das Wort folgendermassen in Silben trennen: [mʊn.də]. Es ist anzunehmen, dass italienische Deutschlerner am Anfang ihres Zweitspracherwerbs Strategien benutzen, um die von ihnen perzipierten «falschen» Strukturen aus der L2 zu reparieren (Szalkowska-Kim, 2015). Eine Analyse nach OT würde es erlauben, die von italienischen Deutschlernern implementierten Ranghierarchien darzustellen und so besser zu verstehen, wieso «falsche» phonetische Form produziert wird. Auch können Prognosen darüber gemacht werden, welche Hierarchie der Lerner erreichen müsste, um die «richtige» Form zu produzieren. Anhand dieses hypothetischen Beispiels wird versucht, die Beschränkungshierarchie fürs Italienische aufzustellen. Das würde bedeuten, dass die ermittelte Beschränkungshierarchie im Italienischen wirksam sein müsste, wenn man die Realisierung der phonetischen Form [mʊn.də] für italienische Deutschlerner annimmt. Um zu untersuchen, wie die relevanten Beschränkungen im Verhältnis zueinanderstehen, wird noch die richtige Outputform [mʊnt] dazugesetzt. Das Sternchen deutet jeweils auf die Verletzungen der in der obersten Zeile aufgeführten Beschränkungen hin.

Tabelle 5: Beschränkungshierarchie für italienische wortfinale Codas

/mʊnd/	Coda-Bdg	*COMPLEX CODA	DEP-IO
1) [mʊnt]	*	*	
2) [mʊn.də]			*

Für die deutsche Form [mʊnt] wäre in Bezug auf die aufgestellten Bedingungen folgende Beschränkungshierarchie denkbar:

DEP-IO >> Coda-Bdg >> *COMPLEX CODA

Dahingegen ergibt sich für italienische Deutschlerner aus der Tabelle diese Ordnung:

Coda-Bdg >> *COMPLEX CODA >> DEP-IO

Dies zeigt, dass für italienische Deutschlerner die Bedingungen Coda-Bdg und *COMPLEX CODA erfüllt werden müssen, um die italienische Silbenstruktur beizubehalten. Dabei wird die Treuebeschränkung DEP-IO verletzt. Im Gegensatz dazu rangieren die beiden Markiertheitsbeschränkungen Coda-Bdg und *COMPLEX CODA für die deutsche Form [mʊnt] niedriger, bzw. sie sind von der Treuebeschränkung DEP-IO dominiert. Es wird deutlich, dass Vokalepenthese von italienischen Deutschlernern als Strategie benutzt wird, um der Rangordnung des Italienischen treu zu bleiben. Es wird erwartet, dass im Verlauf des Zweitspracherwerbs eine Umstellung der Ranghierarchie stattfindet und die Treuebeschränkungen auf Kosten von Markiertheitsbeschränkungen promoviert werden, damit eine markierte Struktur erworben werden kann. In diesem Fall wäre das Ziel, dass bei italienischen Deutschlernern die Treuebeschränkung DEP-IO am Anfang der Ranghierarchie steht.

DEP-IO >> Coda-Bdg >> *COMPLEX CODA

Die Aneignung einer solchen Ranghierarchie wäre eine Voraussetzung dafür, die Auslautverhärtung im Deutschen zu erwerben.

Tabelle 6: Beschränkungshierarchie für deutsche Auslautverhärtung

/mʊnd/	*Voiced-Coda	DEP-IO	Coda-Bdg	*COMPLEX CODA
[mʊnt]			*	*

*Voiced-Coda >> DEP-IO >> Coda-Bdg >> *COMPLEX CODA

Die Markiertheitsbeschränkung *Voiced-Coda an sich begünstigt die Aufrechterhaltung der unmarkierten Strukturen, denn die Neutralisierung des Kontrastes stimmhaft-stimmlos im Auslaut gilt als universell unmarkiert. Diese Struktur sollte also gemäss Prinzipien der OT und universaler Grammatik keine Schwierigkeiten für Deutschlerner darstellen. Jedoch sieht man am Beispiel des Italienischen, dass manchmal andere Bedingungen auf dem Weg zur Realisierung solcher Strukturen stehen können und, dass zuerst eine gewisse Treuebeschränkung promoviert werden muss, um an die Zielstruktur zu gelangen. Die Erwartung ist, dass einmal wenn die deutsche Silbenstruktur beherrscht wird, die Auslautverhärtung keine Schwierigkeit mehr darstellen sollte. Allerdings muss nicht rein die

Silbenstruktur für die Verletzung der Auslautverhärtung verantwortlich sein, sondern es kann durchaus einen Einfluss der Schriftsprache geben, welche die stimmhafte Realisierung der auslautenden Obstruenten begünstigt (Dahmen, 2013). Dies wäre noch ein zusätzliches Hindernis, das von den Lernern überwunden werden müsste (vgl. ebd). Es bleibt ungeklärt, wie stark die Schriftinterferenz und die Silbenstrukturinterferenz miteinander interagieren und wie sich die Auslautverhärtung bei italienischen Deutschlernern im Schulalter zeigt, die nicht dermassen durch die Schriftsprache beeinflusst sind.

Der Erwartungsfehler *E15* kann jetzt für spanische Deutschlerner untersucht werden. Man würde erwarten, dass spanische Deutschlernende die gleichen Strategien benutzen wie italienische Deutschlerner, die schlussendlich zur Manifestation desgleichen Aussprachephänomens führen. Jedoch zeigte sich die Silbenstruktur als unzureichender Parameter, um dieses Phänomen im Spanischen zu erklären. In Anlehnung an Colina (2009) und Pineros (2002) werden unten die wichtigsten Silbenstrukturmerkmale des Spanischen aufgeführt, die sich schwer mit Prinzipien des Spracherwerbs nach OT vereinbaren lassen:

- Sowohl Codas als auch komplexe Codas sind im Spanischen erlaubt.
- In der Codaposition haben Sonoranten Vorrang und Obstruenten kommen nur selten vor.
- Im Wortauslaut sind nur koronale Laute erlaubt wie /l/, /n/, /r/, /d/, /s/ und /θ/.
- Alle anderen Obstruenten, darunter auch Plosive, werden am Wortende nicht realisiert.
- Das Spanische hat wenig stimmhafte Konsonanten und Stimmhaftigkeitskontraste sind gering.
- Stimmhafte Obstruenten (auch stimmhafte Plosive) sind aus der artikulatorischen und phonologischen Sicht markiert, weil sie gleichzeitig die Stimmlippenvibration und einen vollständigen Mundschluss beanspruchen.

Aus diesen Schwierigkeiten ergeben sich für spanische Muttersprachler sprachspezifische Prozesse, die den Umgang mit Obstruenten erleichtern. Durch die universelle Tendenz bewegt, die artikulatorische Leichtigkeit zu bewahren, haben spanische Muttersprachler Strategien entwickelt, um stimmhafte Obstruenten zu überwinden: Auslassung, Entstimmung oder Frikativierung (Colina, 2009). Nach diesem Beispiel von Colina (2009, S. 37) würde die Beschränkungshierarchie fürs Spanische hinsichtlich der Auslassung des letzten Segments folgendermassen aussehen:

Tabelle 7: Beschränkungshierarchie für spanische wortfinale Obstruenten (Colina, 2009, S. 37)

/klɔb/	*Coda-Obstruent	DEP-IO	MAX-IO
[klɔ]			*

*Coda-Obstruent, DEP-IO >> MAX-IO

Die Treuebeschränkung MAX-IO wird verletzt, damit die Markiertheitsbeschränkung *Coda-Obstruent erfüllt werden kann. Dieser Prozess tritt zwar im Spanischen auf, aber es finden sich keine Angaben dazu, ob spanische Deutschlerner dies im Zweitspracherwerb tatsächlich machen, bzw. ob dieser Mechanismus ins Deutsche übertragen wird. Diesen Erkenntnissen zufolge ergibt sich keine sinnvolle Erklärung dafür, wieso spanische Deutschlernende sich wortfinal für die stimmhafte Variante der Obstruenten entscheiden. Eine weitere Schwierigkeit liegt darin, dass in dieser Arbeit keine Aussprachebeispiele vorliegen, anhand von welchen man diesen Erwartungsfehler genauer untersuchen könnte. Meine Vermutung ist, dass dabei die Schriftinterferenz eine Rolle spielen könnte und die Laut-Buchstaben-Beziehungen stark miteinander interagieren. Es ist deshalb fraglich, ob der Erwartungsfehler schon bei jüngeren zweisprachigen Kindern auftreten würde, die mit der Schriftsprache noch nicht vertraut sind. Andererseits lassen die neuen Erkenntnisse über die Silbenstruktur des Spanischen einige Fragen offen: Wie gehen spanischsprachige Kinder mit Obstruenten im Silben- und Wortauslaut konkret um? Können in der Spontansprache sprachspezifische Prozesse oder Tilgungen beobachtet werden? Diese Fragen regen dazu an, weitere Forschung zu betreiben und lassen Spielraum für eventuelle neue Hypothesen.

5.2 Überprüfung des Erwartungsfehlers E16: Die Laute [p^h], [t^h], [k^h] werden von spanischen Deutschlernenden auch in anderen Wortpositionen durch [b], [d], [g] ersetzt

An der Stelle stellt sich die Frage, ob eine solche Fehlerhypothese auch für italienische Deutschlernende formuliert werden kann, oder ob sich die Lerner diesbezüglich tatsächlich unterscheiden. In der Literatur gibt es Hinweise darauf, dass Lerner mit unterschiedlichen Muttersprachen die gleiche Struktur der L2 unterschiedlich erwerben, bzw. nicht die gleichen Abweichungen zeigen. Nach OT Prinzipien müsste also eine Erklärung in der unterschiedlichen Beschränkungshierarchie gefunden werden, wieso spanischsprachige Deutschlerner auch am Wortanfang Ersetzungen von [p^h], [t^h], [k^h] durch [b], [d], [g] zeigen und italienischsprachige hingegen nicht. Allerdings sollte zuerst erläutert werden, wieso

spanische Deutschlernende überhaupt stimmlose Plosive durch stimmhafte Plosive ersetzen, wenn diese aus optimalitätstheoretischer und artikulatorischer Sicht markierter sind und im Spanischen generell vermieden werden. Wie bereits erklärt, findet sich eine Erklärung für die Produktion der wortfinalen stimmhaften Plosive womöglich in der Interaktion zwischen dem Schriftbild und phonetischer Realisation (z.B. wird der orthographisch stimmhafte Plosiv im Wort *Mund* als [d] statt [t] ausgesprochen). Diese Vermutung reicht aber nicht, um zu erklären, wieso Wörter wie *Kern* oder *Paar* von spanischen Deutschlernern als *Gern* und *Bar* produziert werden (Hirschfeld & Wolff, 1998). Es soll deshalb nochmal die Silbenstruktur des Spanischen untersucht werden. Die Tendenz, wortinitial markierte Elemente wie stimmhafte Obstruenten zu produzieren steht im Konflikt mit dem Phänomen, wortfinal stimmhafte Obstruenten auszulassen oder zu verändern. Diese zwei Aspekte stehen jedoch eng im Zusammenhang und stellen eine Besonderheit des Spanischen dar. Laut Pineros (2002) gibt es dafür folgende Erklärung: spanische Muttersprachler versuchen die unmarkierten Strukturen in den non-prominenten Strukturen wie Wortende zu erhalten, weil dort Kontraste nicht nötig sind. Dahingegen werden in den prominenten Positionen wie Silben- und Wortanfang Kontraste erhalten und der Aufwand, stimmhafte Obstruenten zu produzieren wird aufgebracht. Dieser Konflikt zwischen der Sprachökonomie und der Fülle an sprachlichen Ausdrucksformen kommt schlussendlich in allen Sprachen vor. Die Art und Weise wie eine Lösung gefunden wird ist für jedes Sprachsystem anders. Pineros (2002) beschreibt diesen Konflikt im Spanischen folgendermassen:

On the one hand, the language wants to have voicing contrasts to encode different meanings, and on the other hand, speakers want to minimize the markedness of linguistic forms, so that they may reduce the effort required to utter them. By suppressing the marked property only in non-prominent positions, the contrast is maintained in the system, while speakers are able to save energy since they only have to intensify effort in prominent positions. (Pineros, 2002, S. 20-21)

Dieses Verhältnis verlangt, dass Treuebeschränkungen für Stimmhaftigkeit und Mundschluss in prominenten Silben im Vergleich zu Markiertheitsbeschränkungen für stimmhafte Obstruenten hoch rangieren müssen. Aus optimalitätstheoretischer Sicht sieht dieses Verhältnis so aus:

FAITH-ONSET (voice, strict) >> *Voiced-Obstruent

Dies erklärt, wieso es im Spanischen wortinitial zu keinem phonologischen Prozess kommt, der stimmhafte Obstruenten erleichtern würde. Dass die phonetische Repräsentation der zugrundeliegenden Form treu bleibt, erzeugt markierte sprachliche Strukturen und ist der höheren Rangierung der Treuebeschränkungen geschuldet. Andersrum würde eine dominante Markiertheitsbeschränkung in der Ranghierarchie einen phonologischen Prozess

in der Outputform bewirken. Diese Erkenntnisse erklären zwar, wieso stimmhafte Obstruenten im spanischen wortinitial überhaupt vorkommen, aber sie lassen nicht daraus schliessen, wieso spanische Deutschlernende stimmlose Plosive durch stimmhafte Plosive ersetzen. Im Rahmen der OT stützen die Überlegungen über Transfererscheinungen in der IL darauf, dass grundsätzlich unmarkierte Strukturen aus der L1 in die L2 übertragen werden. Die Annahme dahinter ist, dass die Lerner bei Schwierigkeiten unbewusst auf die einfachen Strukturen ausweichen. Diese Überlegung lässt sich gut mit der universellen sprachlichen Tendenz erklären, dass im Spracherwerb zuerst unmarkierte Strukturen vorkommen. Auch in der L1 werden die unmarkierten Elemente schneller gelernt und fest etabliert, was den Transfer begünstigt. Demnach sollten die markierten Strukturen der L1 keine Interferenzquelle darstellen, denn sie können leicht aufgegeben, bzw. degradiert werden (Szalkowska-Kim, 2015). Da es sich bei Ersetzungen der [p], [t], [k] durch [b], [d], [g] um Ersetzungen der unmarkierten durch markierte Elemente handelt, lässt sich dies schwer mit der Grundannahme der OT vereinbaren und es muss eine Erklärung anderswo gefunden werden.

Sowohl im Spanischen als auch im Italienischen spielt die Aspiration keine Rolle bei der Differenzierung der Plosive, sondern die Stimmhaftigkeit (Dahmen, 2013; Hirschfeld & Wolff, 1998). Zudem werden Plosive des Spanischen und Italienischen im Vergleich zum Deutschen weniger gespannt und immer unbehaucht artikuliert (Hirschfeld, 2019; Hirschfeld & Wolff, 1998). Daraus könnte man schliessen, dass bei der Aussprache der Deutschen aspirierten Anlaute [p^h], [t^h], [k^h] von spanischen Deutschlernern eine geringe muskuläre Spannung und ungenügende Behauchung dazu führen, dass die produzierte Outputform von Deutschen Muttersprachlern als [b], [d], [g] wahrgenommen wird. Denn unaspirierte Plosive sind „im Deutschen der Kategorie der «stimmhaften» Plosive zugeordnet“ (Dahmen, 2013, S. 134). Deshalb schlage ich eine Umformulierung des Erwartungsfehlers *E16* vor:

H2 → Spanische Deutschlernende beachten bei der Produktion der Plosive die Aspiration nicht, was zur Fehlwahrnehmung bei Deutschen Muttersprachlern führen kann.

Die Frage vom Anfang dieses Abschnitts kann jetzt auch beantwortet werden. Kann der gleiche Fehler auch für italienische Deutschler formuliert werden? Da im Italienischen die gleichen Bedingungen bezüglich Aspiration und Muskelspannung bei Plosiven vorherrschen, könnte der umformulierte Erwartungsfehler auch für italienische Deutschler gelten:

H3 → Italienische Deutschlernende beachten bei der Produktion der Plosive die Aspiration nicht, was zur Fehlwahrnehmung bei Deutschen Muttersprachlern führen kann.

Bisher wurde nur die Sprachproduktion untersucht, wobei man den Einfluss der rezeptiven Ebene nicht aus dem Auge verlieren darf. Ausgehend von postulierten Hypothesen stellt sich

die Frage, ob italienische und spanische Deutschlerner, die von deutschen Muttersprachlern produzierten Plosive richtig wahrnehmen. Denn man könnte erwarten, dass aufgrund von ungenügender Differenzierung des Merkmals «Aspiration» die stimmlose und stimmhafte Laute unterschiedlich wahrgenommen werden (Weerning, 2017). Mit einer Studie von Dahmen (2013) konnte nachgewiesen werden, dass italienische Deutschlernende in der Lage sind diese Plosivkontraste richtig zu erkennen. Für spanische Deutschlernende konnten in der Literatur keine Angaben dazu gefunden werden. Es bleibt offen, wie spanische Deutschlerner diese Kontraste im Deutschen wortinitial wahrnehmen und wie sich dies auf der expressiven Ebene zeigt.

5.3 Interpretation des Erwartungsfehlers E5: Das Phonem [b] wird von spanischen Deutschlernenden durch [β] ersetzt

Das Beispiel der stimmhaften Obstruenten im Spanischen legt nahe, wie dieses sprachliche Phänomen sowohl den universellen Tendenzen folgt, den artikulatorischen Aufwand so gering wie möglich zu halten als auch sprachbedingte Kontraste aufrechterhält. Daraus ergibt sich ein Konflikt zwischen den Treue- und Markiertheitsbeschränkungen. Die Lösungen von solchen Konflikten führen schlussendlich dazu, dass sich alle Sprachen der Welt in ihrer spezifischen Organisation der Sprachsysteme voneinander unterscheiden. Auch innerhalb einer Sprache können unterschiedliche Mechanismen beobachtet werden. Ihre Rolle besteht darin, die gegensätzlichen Tendenzen der Sprache auszubalancieren. Während es also im Spanischen die Tendenz besteht, stimmhafte Obstruenten nur in prominenten Silben zu erhalten, wird der Aufwand dort aufgegeben, wo er nicht nötig ist. Eine typische Strategie zur Ausspracheerleichterung der stimmhaften Obstruenten im Spanischen ist Frikativierung. Dabei wird der nötige Verschluss bei der Produktion der Obstruenten aufgelockert. Wenn man sich aber das Verhältnis der Kategorie der Frikative und Plosive zueinander genauer anschaut, ergibt sich daraus, dass eine generelle Bevorzugung der Plosive ([stop]) im Vergleich zu den Frikativen ([cont]) besteht (Lleó & Rakow, 2005):

*[cont] >> *[stop]⁹

Die Klasse der Plosive gilt also im Vergleich zu Frikativen als unmarkiert. Dies lässt sich auch mit Studien aus verschiedenen Sprachen vereinbaren, wonach Kinder zuerst die Klasse der Plosive erwerben (Lombardi, 2003). Nach der Annahme der OT kommt es im Zweitspracherwerb zur Bevorzugung der universell unmarkierten Strukturen, wie am Beispiel der «Reparaturstrategien» der Silbenstruktur bei italienischen Deutschlernern. Demzufolge

⁹ Das Sternchen bedeutet, dass Frikative, bzw. Plosive nicht erlaubt sind.

wäre hier zu erwarten, dass in der IL Frikative allgemein durch Plosive ersetzt werden, was allerdings nicht der Fall ist. Wie kommt es dann dazu, dass spanische Deutschlerner den Plosiv [b] durch den Frikativ [β] ersetzen?

Laut Lleó & Rakow (2005) folgen auch spanische Muttersprachler Gesetzen der universalen Grammatik. Sie durchlaufen in ihrem Spracherwerb zuerst die Phase der unmarkierten Strukturen, in der Plosive dominieren. Allerdings sind sie in dieser Phase ständig einem sprachlichen Input ausgesetzt, der viele Frikative beinhaltet. Dies veranlasst sie dazu, die mit der Markiertheitsbeschränkung *[cont] nicht übereinstimmenden Strukturen zu überprüfen und diese Markiertheitsbeschränkung zu degradieren. So lernen spanische Kinder früh, immer mehr Frikative in ihre Sprache zu integrieren. Dazu lernen sie nicht nur, die Ranghierarchie der Markiertheitsbeschränkungen umzustellen, sondern auch in welchen Kontexten Plosive in Frikative umgewandelt werden. Die dominante Markiertheitsbeschränkung AGREE [cont] verlangt, dass in gegebenen Kontexten (bspw. intervokalisches oder postvokalisches) das Merkmal «kontinuierlich», bzw. [cont] sich auf andere Segmente ausbreitet, was in der regelbasierten Phonologie dem Begriff «Assimilationen» gleichzusetzen ist.

AGREE [cont] >> *[cont]

Die Studie von Lleó & Rakow (2005) [legt offen](#), dass es Unterschiede in der Produktion von Frikativen zwischen monolingualen und bilingualen (Deutsch-Spanisch) aufwachsenden Kindern gibt. Dies sei unterschiedlichen Inputs geschuldet. So scheinen bilingual aufwachsende Kinder gegen Ende des zweiten Lebensjahres weniger Sensibilisierung für Frikative zu zeigen und verfügen über eine andere Rangordnung der Markiertheitsbeschränkungen als monolinguale:

*[cont] >> AGREE [cont]

Diese Studie impliziert, dass es einen bedeutenden Einfluss der beiden zu erwerbenden Sprachen auf den Spracherwerb gibt. Darüber hinaus wird die Bedeutung des Inputs betont. Allerdings wurde diese Studie bei zweijährigen Kindern durchgeführt und ob es solche Transfermechanismen in der IL Sp.-Dt. im späteren Spracherwerbsverlauf gibt, bleibt offen. Anhand von Fehleranalysen der spanischen Deutschlernern, die Ersetzungen von [b] durch [β] bestätigen, nehme ich an, dass ein Transfer stattgefunden haben muss. Anders als bei der Tendenz, universelle Bedingungen zu erfüllen (wie am Beispiel der Vokalepenthese bei italienischen Deutschlernern), handelt es sich hier um eine Übertragung der sprachspezifischen Struktur. Diese sprachspezifische Rangordnung erlaubt es spanischen Muttersprachlern Laute [b] und [β] allophonisch, bzw. je nach Kontext zu gebrauchen. Mit der Übernahme dieser Rangordnung werden auch im Deutschen Kontexte für eine

Überdifferenzierung dieser Struktur geschaffen. Es scheint plausibel, dass spanische Muttersprachler am Anfang ihres Zweitspracherwerbs aufgrund von ungenügendem Input auf die schon etablierte Beschränkungshierarchie ihrer Muttersprache zurückgreifen. Um sich der korrekten Aussprache anzunähern, bedarf es einer Degradierung der Markiertheitsbeschränkungen zu Gunsten einer Treuebeschränkung, welche die stimmhafte Plosive in der Outputform bewahren würde:

IDENT (stimmhaft, plosiv) >> AGREE [cont]

Wie dem kontrastiven Vergleich des Deutschen und Spanischen von Hirschfeld & Wolff (1998) zu entnehmen ist, können auch wortinitial frikative Realisierungen der Laute [b], [d], [g] beobachtet werden (S. 72). Dies würde hinsichtlich des Phonems /b/ zu schwerwiegenden Bedeutungsunterschieden führen (*Bier- wir, Bald - Wald, Bild - Wild*). Aus der bisherigen Analyse resultiert einerseits, dass die Frikativierung im Spanischen v.a. post- und intervokalisches stattfindet. Andererseits gibt es Beweise dafür, dass in der Anlautposition die stimmhaften Plosive in der Outputformen von spanischen Muttersprachlern beibehalten werden, weil dies die prominente Silbenposition ist. Aufgrund von fehlenden Aussprachebeispielen ist zurzeit nicht klar, wie sich dieser Fehler wortinitial zeigt. Infolgedessen können keine Hypothesen darüber aufgestellt werden, welche Mechanismen dahinter wirksam sind und welche Struktur dabei womöglich übertragen wird. Dieser Aspekt müsste also nachgeforscht werden.

5.4 Anregungen für weitere Forschung hinsichtlich der Realisierung der Affrikate [ts]

Die Auseinandersetzung mit den Erwartungsfehlern aus der Sicht der OT resultierte mit unterschiedlichen Ergebnissen: einerseits konnte der Einfluss der Universalien auf den Spracherwerb bestätigt werden, andererseits konnten auch sprachspezifische Strukturen als Transfer in der L2 beobachtet werden. Dementsprechend mussten einige Erwartungsfehler unter dem Aspekt der OT Prinzipien überprüft und umformuliert werden. Allerdings würde eine weitere detaillierte Analyse nach OT den Rahmen dieser Arbeit sprengen. Es können stattdessen Anregungen gegeben werden, die für die Überprüfung des lückenhaften Inventars im Anhang (Seite VII) sinnvoll sein könnten.

Die Affrikate [ts] existiert im spanischen Lautsystem nicht. Trotzdem wurde in der konsultierten Literatur keine Fehlerprognose hinsichtlich der Produktion der Affrikate [ts] gemacht. Es wird aber darauf hingewiesen, dass sie in einigen Konsonantenverbindungen und am Wortanfang Schwierigkeiten für spanische Deutschlernende darstellt (Hirschfeld, 1983). Da diese Verbindung im Spanischen initial nie vorkommt, wird die Aussprache dadurch erleichtert, dass entweder ein vokalartiger Laut vorangestellt oder die Affrikate auf

unzulässige Weise reduziert wird (Hirschfeld, 1983). Dies betrifft u.a. auch die Verbindungen [p] und [t] wortinitial. Es muss weiter erforscht werden, welche Schwierigkeiten die Affrikate [ts] im Spanischen mit sich bringt, da sie im spanischen Lautsystem nicht existiert und mit anderen Konsonanten schwer kombinierbar ist. Laut Wiese (1994) sind bei solchen stark divergierenden Strukturen Simplifikationen¹⁰ als Lernerstrategien zu beobachten. Vor diesem Hintergrund gehe ich davon aus, dass die Affrikate [ts] in einigen Positionen simplifiziert und durch den artikulatorisch nächstliegenden Laut [s] ersetzt, bzw. auf den frikativen Anteil reduziert werden könnte. Auch aus den vorherigen Erkenntnissen über das Phänomen der Frikativierung im Spanischen, scheint dies eine plausible Erklärung zu sein. Darüber hinaus stellt der Zusammenhang zwischen der wortinitialen Position der Affrikate und dem Vokaleinschub eine Beziehung zur Silbenstruktur her, die ein sehr erforschtes Gebiet in der OT ist. In der gängigen Literatur finden sich Beweise dafür, dass viele Vereinfachungsstrategien in Bezug auf Onset im Zweitspracherwerb auftauchen und als «The Emergence of the Unmarked» erklärt werden können (Eckman, 2004). Dies stellt einen guten Nährboden dar, um den Fehler eingehend zu untersuchen.

¹⁰ Simplifikation ist ein Phänomen, das laut Wiese (1994) zu den Auswirkungen der L1 gehört und in der strukturellen Reduzierung einzelner sprachlichen Elemente besteht.

6. Erkenntnisse für die logopädische Praxis

Die Ergebnisse des kontrastiven Vergleichs der Lautsysteme des Deutschen, Italienischen und Spanischen legen dar, dass Systemunterschiede zu Ausspracheschwierigkeiten führen können. Andererseits bietet die Auseinandersetzung mit den Fehlern aus der Perspektive der OT alternative Zugänge zum Verständnis der Natur dieser Fehler. Die Ursachen für bestimmte Phänomene in der L2-Phonologie konnten am Beispiel der italienischen und spanischen Deutschlerner sowohl in den universalen als auch sprachspezifischen Mechanismen gefunden werden, wobei beide eine Folge von schon etablierter Rangordnung der Beschränkungen sind. Aus der Interaktion dieser Beschränkungen wird ersichtlich, dass jeder Sprachlerner, sei es am Anfang des Spracherwerbs oder des Erwerbs einer L2, gewisse Strategien benutzt, um die nötige Ordnung in sein Sprachsystem zu bringen. Damit ist die Idee vertreten, dass das phonologische System der L2 aus der Einwirkung der Muttersprache und der Universalien heraus entstanden ist und somit vom gestörten Spracherwerb abzugrenzen ist. Es kann davon ausgegangen werden, dass viele Lerner durch universelle Tendenz bewegt sind, komplexe Strukturen zu vereinfachen. Es sollte aber berücksichtigt werden, dass im Spracherwerb auch andere Interferenzarten auftreten können.

Ein wichtiger Aspekt, auf welchen in der Analyse hingedeutet wird, ist die rezeptive Sprachebene, denn der Lernende sollte zuerst die zugrundeliegende Form richtig wahrnehmen, damit er sie produzieren kann (Niikura, 2004). Des Weiteren gilt nach Prinzipien der OT, dass die bevorzugten unmarkierten Strukturen am Anfang des Zweitspracherwerbs degradiert werden können. Dementsprechend sollten Lerner i.d.R. in der Lage sein, die mit ihrer Ranghierarchie nicht übereinstimmenden Outputformen der L2 zu überprüfen und zu ändern (Lleó & Rakow, 2005), was schlussendlich die Integration der markierten Elemente der L2 erlauben würde. Es könnte deshalb die Erwartung entstehen, dass die typischen Aussprachefehler bei mehrsprachigen Kindern mit der Zeit verschwinden. Es sollte allerdings nicht vergessen werden, dass der Zweitspracherwerb von vielen anderen Faktoren abhängt und dass es sich immer um einen individuellen Lernprozess handelt. Deshalb kann man annehmen, dass je nach Lerner, seinem Alter, Sprachkontakt und anderen Bedingungen die Aneignungsphasen einer zweiten Sprache sehr unterschiedlich ausfallen können. Ein zentraler Punkt während der Aneignungsphase ist die Auseinandersetzung mit «fehlerhaften» Formen im Input und die Überprüfung dergleichen. Dadurch entsteht eine Anpassung der eigenen Ranghierarchie, die sich allmählich der Zielsprache annähert. Das bedeutet, dass die Menge und die Qualität des Inputs sowohl im Umfeld als auch in der Therapie, bzw. im Zweitsprachunterricht einen hohen Stellenwert hat. Ausserdem sollte man die vom Deutschen abweichenden Hör- und Aussprachegewohnheiten mehrsprachiger

Kinder besonders während des Schriftspracherwerbs beachten, weil daraus schon in der lautgetreuen Phase schwerwiegende Fehler entstehen können (Hoenes, 2008).

Zusammenfassend kann man sagen, dass die OT neue Aspekte in die Diagnostik und Therapie bei mehrsprachigen Kindern mit sich bringt. Sie bietet die Möglichkeit an, sich mit den Aussprachefehlern der mehrsprachigen Kinder eingehend zu befassen. Darüber hinaus ergibt sich aus der Analyse, dass nicht immer das Symptom an sich das eigentliche Problem ist, sondern dass dieses aus einer Wechselwirkung der sprachlichen Beschränkungen entsteht. Solche Erkenntnisse können Fachpersonen dazu anregen, ihre eigene Wahrnehmung zu schulen und alternative Therapieansätze zu finden. Ganz konkret, können mit dem Hintergrundwissen um unterschiedliche Ranghierarchien, die Anzeichen des typischen Reorganisationsprozesses rechtzeitig erkannt und die nötigen weiteren Schritte daraus abgeleitet werden. So könnte man bspw. die Realisierung der stimmhaften Konsonanten am Ende des Wortes bei italienischen Deutschlernenden aus der Perspektive der Silbe angehen (siehe Kapitel), um schrittweise die stimmlosen Konsonanten in diesen Positionen anzubahnen. Ein weiterer Vorteil der OT ist, dass Phänomene auf allen sprachlichen Ebenen als universelle Beschränkungen ausgedrückt werden können. Somit kann ein einheitliches Bild über die sprachspezifischen Prozesse geschaffen werden. Dies ermöglicht schlussendlich den Fachpersonen, Beziehungen zur Muttersprache schneller herzustellen.

7. Fazit

Im ersten Teil der vorliegenden Arbeit ging ich der Frage nach, welche Unterschiede zwischen drei Lautsystemen und daraus resultierende Erwartungsfehler ermittelt werden können. Wie erwartet stellte sich eine Reihe von Kontrasten heraus und es konnten literaturgestützt Fehlerprognosen über die Ausspracheschwierigkeiten italienischer und spanischer Deutschlerner gemacht werden. Darüber hinaus wurde unter dem Aspekt der OT erforscht, wieso es zu einigen Transfermechanismen kommt. Es war mir ein Anliegen aufzuzeigen, wie bestimmte Aussprachephänomene in Worten von Beschränkungen und Hierarchien ausgedrückt werden können und, wie aus der Interaktion dieser Beschränkungen phonologische Prozesse stattfinden. Anders wie erwartet, konnten nicht alle untersuchten Erwartungsfehler mit OT erklärt werden. Dabei bestand eine grosse Herausforderung darin, dass die OT nicht über ein endgültiges Set an Beschränkungen aller Sprachen verfügt, was den Aufwand für eine detaillierte Analyse erhöht. Nichtsdestotrotz ist ein grosser Vorteil der OT, dass die Aneignungsprozesse im Zweitspracherwerb hierarchisch dargestellt und in Worten von allgemeingültigen Beschränkungen ausgedrückt werden können. Dies veranschaulicht, in welcher Phase sich ein Kind in seinem Spracherwerb befindet und welche nächsten Schritte bewältigt werden müssten, um eine Zielstruktur zu beherrschen. Es würde sich in der Praxis lohnen, sich mit einem bestimmten Aussprachphänomen aus der Sicht der OT zu befassen, denn es kann ein besseres Verständnis für die Fehler erwartet werden. Es bietet sich andererseits auch die Möglichkeit an, bestimmte Ausspracheabweichungen anders anzugehen, denn mit OT können auch andere Mechanismen entdeckt werden, die sich hinter der Symptomatik auf der expressiven sprachlichen Ebene verbergen. Da die Optimalitätstheorie ein ziemlich junges Gebiet ist, bestehen weitere Forschungsmöglichkeiten für konkrete Sprachkombinationen, um auf bestimmte Phänomene der IL Phonologie gezielt einzugehen. Schlussendlich sollten die gewonnenen Erkenntnisse uns Sprachtherapeuten für das breite Spektrum an möglichen phonetisch-phonologischen Abweichungen bei mehrsprachigen Kindern sensibilisieren. Denn auch Kinder im Zweitspracherwerb zeigen typische Aussprachemuster, die schlichtweg ein Ausdruck der physiologischen Lernprozesse sind und die auch einer bestimmten Systematik unterliegen.

8. Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Beschränkungshierarchie für deutsche Auslautverhärtung, Wagner (2003, S.182).

Tabelle 2: Vokale des Deutschen, Italienischen und Spanischen im Überblick. Eigene Darstellung.

Tabelle 3: Konsonanten des Deutschen, Italienischen und Spanischen im Überblick. Eigene Darstellung.

Tabelle 4: Phonologische Prozesse und Erwartungsfehler in der Übersicht. Eigene Darstellung.

Tabelle 5: Beschränkungshierarchie für italienische wortfinale Codas. Eigene Darstellung.

Tabelle 6: Beschränkungshierarchie für deutsche Auslautverhärtung. Eigene Darstellung.

Tabelle 7: Beschränkungshierarchie für spanische wortfinale Obstruenten, Colina (2009, S.37).

9. Literaturverzeichnis

- Adler, S. (2018). *Doppelter Erstspracherwerb: Entwicklung und Diagnostik der Aussprache am Beispiel deutsch-französisch aufwachsender Kinder*. Unveröffentlichte Bachelorarbeit, Universität Freiburg. <http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.33540.58242>
- Alan Hall, T. (2011). *Phonologie. Eine Einführung*. Berlin: Walter de Gruyter.
- Albert, B. (2007). *Einführung in die Phonologie des Deutschen*. Unveröffentlichtes Skript, Università di Verona. Verfügbar unter <https://www.dlts.univr.it/documenti/OccorrenzaIns/matdid/matdid279707.pdf>
- Becker, T. (1998). Das Vokalsystem der deutschen Standardsprache. In K. Ehlich (Hrsg.), *Arbeiten zur Sprachanalyse* (Bd. 32). Frankfurt am Main: Peter Lang.
- Becker, T. (2012). *Einführung in die Phonetik und Phonologie des Deutschen*. Darmstadt: WBG.
- Bitterlich, F. (2018). *Spezifische Sprachentwicklungsstörungen (SSES) bei mehrsprachigen Kindern. Diagnostik und Intervention*. München: GRIN Verlag.
- Chilla, S., Fox-Boyer, A. (2016). *Zweisprachigkeit/ Bilingualität. Ein Ratgeber für Eltern*. Idstein: Schulz-Kirchner Verlag.
- Chilla, S., Rothweiler, M. & Babur, E. (2013). *Kindliche Mehrsprachigkeit. Grundlagen – Störungen – Diagnostik*. München: Ernst Reinhardt.
- Colina, S. (2009). *Spanish Phonology: A Syllabic Perspective*. Washington, D.C.: Georgetown University Press.
- Dahmen, S. (2013). *Prosodie oder Segmente? Phonetische Untersuchungen zu Trainingseffekten bei italienischen Deutschlernenden*. Unveröffentlichte Dissertation, Universität Köln. Verfügbar unter <https://d-nb.info/1045345741/34>
- Eckman, F.R. (2004). From phonemic Differences to Constraint Rankings: Research on Second Language Phonology. *Studies in Second Language Acquisition*, 26(4), 513-549. <https://doi.org/10.1017/S027226310404001X>
- Eckman, F. (2008). Typological markedness and second language phonology. In J.G. Hansen Edwards & M. L. Zampini (Hrsg.), *Phonology and Second Language*

- Acquisition* (S. 95-115). Amsterdam: John Benjamins Publishing Company.
<http://dx.doi.org/10.1075/sibil.36.06eck>
- Escudero, P. & Mayr, R. (2010). Explaining individual variation in L2 perception: Rounded vowels in English learners of German. *Bilingualism: Language and Cognition*, 13(3), 279-297.
- Féry, C. (2004). *Phonologie des Deutschen: eine optimalitätstheoretische Einführung*. Potsdam: Universitätsverlag Potsdam.
- Fox-Boyer, A. (2016). *Kindliche Aussprachestörungen. Phonologischer Erwerb – Differenzialdiagnostik – Therapie* (7., überarbeitete und aktualisierte Aufl.). Idstein: Schulz-Kirchner Verlag.
- Fox-Boyer, A. & Neumann, S. (2017). Aussprachestörungen. In A. Mayer & T. Ulrich (Hrsg.), *Sprachtherapie mit Kindern* (S. 14 -81). München: Ernst Reinhardt.
- Frigerio Sayilir, C. (2007). *Zweisprachig aufwachsen – zweisprachig sein. Der Erwerb zweier Erstsprachen aus der handlungstheoretischen Sicht der Kooperativen Pädagogik*. Münster: Waxmann Verlag.
- Grab-Kempff, E. (1988). *Kontrastive Phonetik und Phonologie Deutsch-Spanisch*. Paris: Peter Lang.
- Grassegger, A. (1986). *Auditive Ähnlichkeits- und Kontrastbeziehungen zwischen dem deutschen und italienischen Konsonanteninventar. Eine auditiv-kontrastive Untersuchung zum phonischen Transfer fremdsprachlicher Laute*. Hamburg: Helmut Buske.
- Hirschfeld, U. (1983). Ergebnisse des Sprachvergleichs Spanisch-Deutsch im Bereich der Phonologie und Phonetik. *Deutsch als Fremdsprache*, 20(3), 169-174. Verfügbar unter https://zs.thulb.uni-jena.de/rsc/viewer/jportal_derivate_00231645/daf_1983-3_043.tif
- Hirschfeld, U. (2019). Kontrastive Phonologie / Phonetik Italienisch – Deutsch und Empfehlungen für die Unterrichtspraxis (DaF an Universitäten). In C. Di Meola, J. Gerdes & L. Tonelli (Hrsg.), *Germanistische Linguistik und DaF-Didaktik* (S. 33-47). Berlin: Frank & Timme.

- Hirschfeld, U. & Wolff, J. (1998). Kontrastive Phonetik Spanisch – Deutsch. In U. Hirschfeld (Hrsg.), *Nicht auf den Mund gefallen – Ausspracheübungen für spanische Deutschlernende* (Regionales Beiheft für Spanien zur Fernstudieneinheit, Bd. 21, S. 69-86). Madrid: Editorial Idiomas S.L. Verfügbar unter https://www.hueber.de/media/36/Aussprache_5_Phonetik_hes.pdf
- Hoenes, S. (2008). *Stolpersteine beim Deutscherwerb von Kindern mit Italienisch als Erstsprache*. München: Deutsches Jugendinstitut e.V. Verfügbar unter https://www.dji.de/fileadmin/user_upload/bibs/384_9937_kleine_italiener.pdf
- Kannengieser, S. (2019). *Sprachentwicklungsstörungen. Grundlagen, Diagnostik und Therapie*. München: Elsevier.
- Levelt, C., & Vijver, R. (2009). Syllable types in cross-linguistic and developmental grammars. In R. Kager, J. Pater, & W. Zonneveld (Hrsg.), *Constraints in Phonological Acquisition* (S. 204-218). Cambridge: Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511486418.007>
- Lichem, K. (1969). *Phonetik und Phonologie des heutigen Italienisch*. München: Hueber Verlag.
- Lietz, R. (2007). *Phonetische Interferenz und Akkulturation - Zum Deutscherwerb hispanoamerikanischer Einwanderer*. Unveröffentlichte Magisterarbeit, Friedrich-Schiller-Universität Jena. Verfügbar unter https://www.researchgate.net/profile/Roman-Lietz-2/publication/334954578_Phonetische_Interferenz_und_Akkulturation_-_Zum_Deutscherwerb_hispanoamerikanischer_Einwanderer/links/5d4676964585153e593af829/Phonetische-Interferenz-und-Akkulturation-Zum-Deutscherwerb-hispanoamerikanischer-Einwanderer.pdf
- Lleó, C. & Rakow, M. (2005). Markedness Effects in the Acquisition of Voiced Stop Spirantization by Spanish-German Bilinguals. In J. Cohen, K. T. McAlister, K. Rolstad & J. MacSwan (Hrsg.), *Proceedings of the 4th International Symposium on Bilingualism* (S. 1353-1371). Sommerville: Cascadilla Press. Verfügbar unter <http://www.lingref.com/isb/4/106ISB4.PDF>

- Lombardi, L. (2003). Second language data and constraints on Manner: explaining substitutions for the English interdental. *Second Language Research*, 19(3), 225-250. <https://doi.org/10.1177%2F026765830301900304>
- Lüke, C. & Ritterfeld, U. (2011). Mehrsprachige Kinder in sprachtherapeutischer Behandlung: Eine Bestandsaufnahme. *Heilpädagogische Forschung*, 37, 188-197. Zugriff am 31.01.2022 unter https://www.researchgate.net/publication/216521563_Mehrsprachige_Kinder_in_sprachtherapeutischer_Behandlung_Eine_Bestandsaufnahme_-_Bilingual_children_in_speech_therapy_Results_of_a_survey
- McCarthy, J. J. (2008). *Doing Optimality Theory: applying Theory to Data*. Blackwell.
- Mehlhorn, G. (2020). Anbahnung von Aussprachediagnosekompetenzen in der Fremdsprachenlehrausbildung. *FLuL*, 49(2), 79-97.
- Neumann, S., Meinus, M., Verdon, S. & McLeod, S. (2016). Mehrsprachige Kinder mit Aussprachestörung: Ein internationales Positionspapier. *Logos*, 24(3), 165-175.
- Niikura, M. (2004). Erwerb der Silbenstruktur des Deutschen. *Bulletin of the Faculty of Foreign Studies*, 39, 53-73. Verfügbar unter <https://dept.sophia.ac.jp/fs/pdf/kiyo39/02.pdf>
- NN. Bundesamt für Statistik. (2021a). *Ständige Wohnbevölkerung ab 15 Jahren. Hauptsprachen nach Kantonen*. Bern: Bundesamt für Statistik. Zugriff am 31.01.2022 unter <https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloge-datenbanken/tabellen.assetdetail.15384573.html>
- NN. Bundesamt für Statistik. (2021b). *Sprachen, 2019*. Bern: Bundesamt für Statistik. Zugriff am 31.01.2022 unter <https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkerung/sprachen-religionen.html>
- Noske, K. (2012). *Einflussfaktoren auf die Aussprache einer Zweit-/Fremdsprache. Eine Forschungsübersicht*. Unveröffentlichte Examensarbeit, Universität Stockholm. Verfügbar unter <http://su.diva-portal.org/smash/get/diva2:532567/FULLTEXT01.pdf>

- Pineros, C.-E. (2002). Markedness and Laziness in Spanish Obstruents. *Lingua*, 112, 379-413. Verfügbar unter <http://roa.rutgers.edu/files/399-0600/399-PINEROS-0-0.PDF>
- Ramadani, E. (2014). *Interferenzerscheinungen albanischer Deutschlerner im Bereich des Konsonantismus unter besonderer Berücksichtigung des r - Lautes. Eine empirische Untersuchung*. Unveröffentlichte Diplomarbeit, Universität Wien. Zugriff am 31.01.2022 unter <https://docplayer.org/124964119-Diplomarbeit-titel-der-diplomarbeit.html>
- Sagir, M. (2006). *Der Zweitspracherwerb von Kindern mit Migrationshintergrund. Examensarbeit*. München: GRIN Verlag. Zugriff am 31.01.2022 unter <https://www.grin.com/document/110192>
- Szalkowska-Kim, E. (2015). Factors influencing the pronunciation of adult speakers of a foreign language. *Lingua Posnaniensis*, 56(1), 141-158. <https://doi.org/10.2478/linpo-2014-0009>
- Tesar, B. & Smolensky, P. (2000). *Learnability in Optimality Theory*. Cambridge: The MIT Press.
- Wagner, K. H. (2003). Optimalitätstheorie. In T. Stolz & K. Kolbe (Hrsg.), *Methodologie der Linguistik* (S. 169-193). Frankfurt am Main: Lang. Zugriff am 31.01.2022 unter https://www.researchgate.net/publication/316741717_Optimalitatstheorie#fullTextFileContent
- Weerning, M. (2017). *Pronunciare bene. Fonetica italiana e tedesca a confronto*. Roma: Carocci editore.
- Wiese, H. (1994). Integration des Transfers in eine Theorie des Zweitspracherwerbs. *Info Daf*, 21(4), 397-408. <https://doi.org/10.1515/infodaf-1994-210402>

Anhang

- | | |
|---|-----|
| 1. Distinktive Merkmale der Vokale – Tabelle | II |
| 2. Distinktive Merkmale der Konsonanten – Tabelle | IV |
| 3. Erwartungsfehler – Übersicht | VII |

1. Distinktive Merkmale der Vokale – Tabelle

	DEUTSCH	ITALIENISCH	SPANISCH
VOKALE	16	7	5
Gespanntheit	8 gespannt [i:], [u:], [y:], [e:], [o:], [ø:], [ɑ:], [ɛ:] ¹ ([i], [y], [e], [u], [o], [ø], [ɑ], [ɛ])	4 gespannt [i], [e], [u], [o]	/
	8 ungespannt [ɪ], [ʏ], [ʊ], [œ], [ɔ], [ɛ], [a], [ɛ:] ([ɛ], [ə])	3 ungespannt ([ɔ], [ɛ], [a])	/
Vokallänge²	8 lang [i:], [u:], [y:], [e:], [o:], [ɛ:], [ø:], [ɑ:]	/	/
	7 kurz [ʏ], [ɪ], [ʊ], [œ], [ɔ], [ɛ], [a] ([ɛ], [ə], [i], [y], [e], [u], [o], [ø], [ɑ], [ɛ])	/	/
Lippenrundung	4 gerundet vorne [y], [ʏ], [ø], [œ]	/	/
	5 ungerundet vorne [i], [ɪ], [e], [ɛ], [a]	4 ungerundet vorne [i], [e], [ɛ], [a]	2 ungerundet vorne [i], [e]
	4 gerundet hinten [u], [o], [ɔ], [ʊ]	3 gerundet hinten [u], [o], [ɔ]	2 gerundet hinten [u], [o]
	2 ungerundet zentral [ɛ], [ə]	/	1 ungerundet zentral [a]
	1 ungerundet hinten [ɑ]	/	/
Zungenhöhe	6 hoch [ɪ], [ʏ], [i], [y], [u], [ʊ]	2 hoch ³ [i], [u]	2 hoch [i], [u]
	7 mittel [e], [ɛ], [ø], [œ], [ə], [o], [ɔ]	4 mittel [e], [ɛ], [o], [ɔ]	2 mittel [e], [o]
	3 tief [ɛ], [a], [ɑ]	1 tief [a]	1 tief [a]
Zungenlage	9 vorne [ɪ], [ʏ], [i], [y], [e], [ɛ], [ø], [œ], [a]	4 vorne [i], [e], [ɛ], [a] ⁴	2 vorne [i], [e]
	2 zentral [ɛ], [ə]	/	1 zentral [a]
	5 hinten [u], [ʊ], [o], [ɔ], [ɑ]	3 hinten [u], [o], [ɔ]	2 hinten [u], [o]
Unterschiede			
Gespanntheit	Gespanntheitsunterschiede im Deutschen sprechen nur in betonter Silbe für die Aufrechterhaltung der Vokalopposition (Becker, 1998).	Die gespannten Vokale stehen qualitativ den Deutschen gespannten Vokalen nahe. Die ungespannten Vokale sind im Italienischen nur in betonter Silbe möglich. Die Opposition [o] - [ɔ], [ɛ] - [e] wird in unbetonter Silbe neutralisiert. (Lichem, 1969).	Im Spanischen ist die Opposition gespannt-ungespannt nicht relevant (Grab-Kempf, 1988).
Vokallänge	Vokallänge wird nicht in allen Sprachen als distinktives Merkmal benutzt. Im Deutschen ist sie distinktiv (Weerning, 2017).	Vokalquantität ist im Italienischen ein prosodisches und kein distinktives Merkmal. Ein Vokal kann länger oder kürzer ausgesprochen werden (Weerning, 2017). Lange	Vokale zeichnen sich durch recht geringe Lautdauer aus. Im Spanischen ist die Vokallänge ein redundantes Merkmal (Hirschfeld, 1983).

¹ Die Position des Vokals [ɛ:] wird oft diskutiert. Laut Becker (2012) ist der lange Vokal [ɛ:] gespannt und lang in betonter Silbe (*nähme*) und gespannt und kurz [ɛ] in unbetonter Silbe (*Phänomen*). Auch kann er ungespannt und kurz sein [ɛ] wie im *Bett*. Laut Alan Hall (2011) ist der Vokal [ɛ] immer ungespannt und kann sogar kurz oder lang sein (*Bett vs. Mädchen*).

² Die Vokallänge ist im Deutschen nur in betonter Silbe ein relevantes Unterscheidungsmerkmal. Deshalb sind Vokale, die nur in unbetonter Silbe möglich sind, jeweils in Klammern aufgeführt.

³ Der Parameter Zungenhöhe kann noch detaillierter beschrieben werden (Weerning, 2017): hoch, halb hoch, halb tief, tief. Übersichtshalber beziehe ich mich in dieser Tabelle nur auf die Merkmale, die die Zungenhöhe ungefähr beschreiben (hoch, mittel, tief). Das Merkmal Mundöffnung wird ausgelassen, da es sich mit dem Parameter Zungenhöhe deckt (geschlossen = hoch, offen = tief).

⁴ Der Vokal [a] wird laut Weerning (2017) als vorderer, tiefer Laut bezeichnet.

	Das Deutsche hat einen relativ hohen Anteil an Langphonemen (Grab-Kempf, 1988).	Vokale befinden sich nur in betonter, offener Silbe und wenn sie nicht im Wortauslaut stehen (Lichem, 1969).	
Lippenrundung	Neben dem Deutschen benutzt nur eine kleine Minderheit in den Sprachen der Welt die Lippenrundung als distinktives Merkmal (Becker, 2012).	Lippenrundung ist kein relevantes Merkmal, da die vorderen Vokale immer ungerundet und die hinteren immer gerundet sind. Die Lippenrundung ist redundant, denn die Zungenlage impliziert die Lippenrundung.	Lippenrundung ist kein relevantes Merkmal, da die vorderen Vokale immer ungerundet und die hinteren immer gerundet sind (Grab-Kempf, 1988).
Erwartungsfehler			
Gespanntheit	[u], [ʊ] [o], [ɔ] [ɪ], [ʏ], [y] [œ], [ø], [ɛ]	Realisierung der kurzen ungespannten Vokale ist aufgrund von Neutralisation schwierig. Die Unterscheidung der Merkmale gespannt-ungespannt ist für die im Italienischen fehlenden Vokale erschwert. Die ungespannten Vokale werden durch ihre gespannten Gegenstücke ersetzt.	Die ungespannten Vokale werden zu gespannt realisiert (Hirschfeld, 1983). Die Unterscheidung der Merkmale gespannt-ungespannt ist für die im Spanischen fehlenden Vokale erschwert.
Vokallänge	[i:], [u:], [y:], [e:], [o:], [ɛ:], [ø:], [ɑ:]	Kombinationen aus Qualitäts- und Quantitätsmerkmalen (oder nur die Quantitätsunterscheidung) können nicht korrekt realisiert werden. Dazu kommt, dass die Längung als Akzentuierungsmittel genutzt wird (Hirschfeld, 2019).	Die Unterscheidung zwischen langen und kurzen Vokalen ist erschwert. Die langen Vokale werden zu kurz realisiert und umgekehrt (Hirschfeld, 1983).
Lippenrundung	[y], [ʏ], [ø], [œ]	Die gerundeten Vorderzungenvokale werden durch gerundete hintere Vokale ersetzt (Weerning, 2017).	Die gerundeten Vorderzungenvokale werden durch gerundete hintere Vokale ersetzt (Hirschfeld, 1983).

2. Distinktive Merkmale der Konsonanten – Tabelle

	DEUTSCH	ITALIENISCH	SPANISCH
KONSONANTEN	21 ⁵ und 2 Affrikaten	18 ⁶ und 4 Affrikaten	18 ⁷ und 1 Affrikate
Artikulationsstelle	4 bilabial [p], [b], [m], [pf]	3 bilabial [p], [b], [m]	3 bilabial [p], [b], [m]
	2 labiodental [f], [v]	2 labiodental [f], [v]	1 labiodental [f]
	/	/	1 interdental [θ]
	7 alveolar [t], [d], [n], [s], [z], [l], [ts]	9 alveolar [t], [d], [n], [r], [s], [z], [l], [ts], [dz]	7 alveolar [t], [d], [n], [s], [l], [r], [r]
	1 postalveolar [ʃ]	3 postalveolar [ʃ], [dʒ], [tʃ]	1 postalveolar [tʃ]
	2 palatal [ç], [j]	3 palatal [j], [ɲ], [ʎ]	3 palatal [j], [ɲ], [ʎ]
	4 velar [k], [x], [g], [ŋ]	2 velar [k], [g]	3 velar [k], [x], [g]
	1 uvular [ʁ]	/	/
	2 glottal [ʔ], [h]	/	/
Artikulationsmodus	7 Plosive [p], [b], [t], [d], [k], [g], [ʔ]	6 Plosive [p], [b], [t], [d], [k], [g]	6 Plosive [p], [b], [t], [d], [k], [g]
	2 Affrikaten [pf], [ts] ⁸	4 Affrikaten [dʒ], [tʃ], [ts], [dz]	1 Affrikate [tʃ]
	9 Frikative [f], [v], [s], [z], [ʃ], [ç], [ʁ], [x], [h]	5 Frikative [f], [v], [s], [z], [ʃ]	4 Frikative [f], [s], [x], [θ]
	3 Nasale [m], [n], [ŋ]	3 Nasale [m], [n], [ɲ]	3 Nasale [m], [n], [ɲ]
	1 Laterale [l]	2 Laterale [l], [ʎ]	2 Laterale [l], [ʎ]
	/	1 Vibrant [r]	2 Vibranten [r], [r]
	1 Approximant [j]	1 Approximant [j]	1 Approximant [j]
Sonorität⁹	11 stimmhaft [b], [m], [v], [d], [n], [z], [l], [j], [g], [ŋ], [ʁ]	14 stimmhaft [b], [m], [d], [n], [l], [j], [g], [ɲ], [ʎ], [r], [v], [z], [dʒ], [dz]	11 stimmhaft [b], [m], [d], [n], [l], [j], [g], [ɲ], [ʎ], [r], [r]
	12 stimmlos [p], [pf], [f], [t], [s], [ts], [ʃ], [ç], [k], [x], [h], [ʔ]	8 stimmlos [p], [f], [t], [s], [k], [tʃ], [ʃ], [ts]	8 stimmlos [p], [f], [t], [s], [k], [x], [θ], [tʃ]
Unterschiede			
Artikulationsstelle	Im Deutschen wird der Laut [ʁ] uvular gebildet. Verschiedene Varianten dieses Lautes sind als Allophone zu bewerten.	Das spanische Lautsystem hat keine uvularen Laute. Das italienische [r] wird in allen Positionen gerollt und alveolar gebildet (Weerning, 2017).	Das spanische Lautsystem hat keine uvularen Laute. Das Spanische kennt zwei [r]-Laute, zwischen welchen eine Quantitätsdistinktion besteht. Das spanische [r]

⁵ Die Anzahl Konsonanten des Deutschen ist nicht einheitlich. Becker (2012) unterscheidet 29 Konsonanten. Alan Hall (2011) führt 26 Konsonanten auf, während in einer kontrastiven Analyse des deutschen und italienischen Lautsystems (Weerning, 2017) nur 21 deutsche Konsonanten vorkommen. Ein Grund dafür ist u.a., dass heute noch umstritten ist, ob die Affrikaten im Deutschen als monophonematische oder aus zwei unterschiedlichen Elementen zusammengesetzte Einheiten angesehen werden sollten (Weerning, 2017). Ausserdem werden allophonische Varianten der Laute [x] und [ʁ], wie auch der Laut [ʒ], der nur in Fremdwörtern vorkommt, ausgelassen.

⁶ Das italienische kennt laut Weerning (2017) 20 einfache Konsonanten (ohne Affrikaten). Jedoch wird hier der Laut [ʒ] aus der Analyse ausgelassen, da er im Italienischen nur in Fremdwörtern vorkommt. Darüber hinaus ist der phonematische Wert des Lautes [ɲ] umstritten. Nach Lichem (1969) und Grassegger (1986) ist er als positionelle Variante des Lautes [n] zu werten und wird deshalb nicht zu den Phonemen des Italienischen gezählt. Je nach Analyse kann das Inventar des italienischen Konsonantensystems um 15 Langkonsonanten oder Geminaten erweitert werden (Grassegger, 1986).

⁷ Im kastilischen Spanischen gibt es 19 Konsonanten und eine Affrikate (Hirschfeld, 1983). Einige Autoren betrachten jedoch den Laut [ɲ] als positionelle Variante des Lautes [n]. Deshalb wird er nicht zum Phonemsystem des Spanischen hinzugerechnet.

⁸ Nach Alan Hall (2011) gibt es 4 Affrikaten im Deutschen: [pf], [ts], [dʒ] und [tʃ]. Da [tʃ] laut Weerning (2017) keinen phonematischen Wert hat und [dʒ] nur in Fremdwörtern vorzufinden ist, werden diese aus der Analyse ausgelassen.

⁹ Die Konsonanten im Deutschen können neben der Stimmbeteiligung noch anhand von Merkmalen Aspiration und Muskelspannung unterschieden werden. Dazu gehören die behauchten fortis Plosive [p^h], [t^h] und [k^h].

			wird alveolar gebildet (Hirschfeld & Wolff, 1998).
	Das Deutsche hat einen festen Vokaleinsatz am Wortanfang und als Pause zwischen Vokalen [ʔ] (Becker, 2012).	Glottale Laute [ʔ] und [h] existieren im Italienischen nicht. Das <h> existiert in der Schriftsprache aber hat keinen Lautwert. Das Italienische kennt nur den weichen Einsatz bei vokalanlautenden Wörtern (Hirschfeld, 2019; Weerning, 2017).	Das Spanische kennt den glottalen Einsatz nicht. Im Spanischen ist initiales [h] stumm oder mit starkem Reibegeräusch gebildet (Hirschfeld & Wolff, 1998).
Artikulationsmodus	Das Deutsche Konsonantensystem umfasst eine differenzierte Klasse von Frikativen.	Die Frikative [ç] und [x] existieren im Italienischen nicht. Die nächsten Laute, die den Deutschen Frikativen am ähnlichsten sind, sind [k] und [j]. Es gibt keine Entsprechung für die deutsche Affrikate [pf].	Das Spanische hat nur 4 Frikativen. Alle sind stimmlos. Die Opposition stimmhaft-stimmlos fällt bei den spanischen Frikativen weg (Hirschfeld & Wolff, 1998). Der Frikativ [ç] existiert im Spanischen nicht. Die stimmhaften frikativen Laute wie [z] und [v] existieren im Spanischen nicht. Der stimmlose Laut [j] fällt weg. Es gibt keine Entsprechung für die deutsche Affrikate [pf]. Es gibt keine Entsprechung für die deutsche Affrikate [ts].
Sonorität	Im Deutschen werden Konsonanten [p ^h], [t ^h], [k ^h] am Wortanfang aspiriert oder behaucht ausgesprochen. Der Grad der muskulären Spannung ist dabei hoch (fortis). Ihre weniger gespannten Gegenteile sind [b], [d] und [g] oder auch Lenes-Konsonanten genannt. Diese Opposition ist im Deutschen stabiler als die Stimmhaftigkeit, da sie positionsbedingt ist. Im Wortauslaut beispielsweise werden Lenes-Konsonanten stimmlos ausgesprochen (Auslautverhärtung) (Becker, 2012).	Im Italienischen werden Plosive weniger gespannt und unbehaucht artikuliert. Das Merkmal stimmhaft entspricht dem Merkmal lenis und das Merkmal stimmlos dem Merkmal fortis. Das bedeutet, dass die Laute [p], [t], [k] unbehaucht und weniger gespannt und [b], [d], [g] immer stimmhaft gebildet werden. Auch wird an Auslautkonsonanten ein Vokal angehängt (Hirschfeld, 2019).	Im Spanischen werden Plosive weniger gespannt und unbehaucht artikuliert. Das Merkmal stimmhaft entspricht dem Merkmal lenis und das Merkmal stimmlos dem Merkmal fortis. Die Plosive [p], [t] und [k] werden also nicht gespannt genug und unbehaucht realisiert (Hirschfeld & Wolff, 1998).
Erwartungsfehler			
Artikulationsstelle	[β]	Das Deutsche [β] kann von italienischen Deutschlernenden nicht uvular gebildet werden (Weerning, 2017).	Das Deutsche [β] kann von spanischen Deutschlernenden nicht uvular gebildet werden (Hirschfeld & Wolff, 1998).
	[ʔ], [h]	Der feste Vokaleinsatz kann nicht realisiert oder nur weich ausgesprochen werden und aufeinanderfolgende Wörter werden miteinander verbunden (Hirschfeld, 2019). Der glottale Laut [h] kann nicht realisiert werden (Hoenes, 2008).	Der glottale Laut [h] kann nicht oder nicht korrekt realisiert werden (Hirschfeld, 1983). Der Vokaleinsatz wird nicht beachtet (Hirschfeld & Wolff, 1998).
Artikulationsmodus	[ç], [x]	Die Frikative [ç] und [x] werden durch die nächstliegenden Laute ersetzt (Weerning, 2017).	Die Frikative [ç] und [x] können nicht voneinander unterschieden werden (Hirschfeld & Wolff, 1998; Hirschfeld, 1983).

	[z]		Die Laute [s] und [z] werden nicht genügend unterschieden (Hirschfeld & Wolff, 1998; Hirschfeld, 1983).
	[ʃ]		Der Laut [ʃ] wird durch den nächstliegenden Laut ersetzt (Hirschfeld & Wolff, 1998).
	[pf]	Die Komponenten der deutschen Affrikate [pf] können nicht unmittelbar hintereinander produziert werden (Grassegger, 1986).	
Sonorität	[p ^h], [t ^h], [k ^h]	Auslautverhärtung bereitet Schwierigkeiten, da der vokalische Auslaut meistens sonor ist und keine behauchten Plosive produziert werden (Hirschfeld, 2019).	Anstatt fortis Konsonanten werden stimmhafte Plosive gebildet. (Hirschfeld & Wolff, 1998). Auch in anderen Wortpositionen kann es zur Stimmgebung der Konsonanten [p], [t], [k] kommen (Hirschfeld, 1983).

3. Erwartungsfehler – Übersicht

Fehlende Segmente	Allophon der Ausgangssprache	Erwartungsfehler	Quelle
[i], [u]		→ Die Vokale [i] und [u] werden von italienischen Deutschlernenden durch [i] und [u] ersetzt.	(Weerning, 2017)
[i], [u]		→ Die Vokale [i] und [u] werden von spanischen Deutschlernenden durch [i] und [u] ersetzt.	(Hirschfeld, 1983)
/		/	
[ɛ], [ɔ]		→ Die Vokale [ɛ] und [ɔ] werden von spanischen Deutschlernenden durch [e] und [o] ersetzt.	(Hirschfeld, 1983)
[y], [ɣ], [ø], [œ]		→ Die Vokale [y], [ɣ], [ø], [œ] werden von italienischen Deutschlernenden durch [u] und [o] ersetzt.	(Hirschfeld, 2019)
[y], [ɣ], [ø], [œ]		→ Die Vokale [y], [ɣ], [ø], [œ] werden von spanischen Deutschlernenden durch [u] und [o] ersetzt.	(Hirschfeld, 1983)
[e]		*	
[e]		→ Das vokalisierte [e] wird von den spanischen Deutschlernern durch ein zungenspitzes [r] ersetzt.	(Hirschfeld & Wolff, 1998)
[ə]		*	
[ə]		*	
[ɑ]		*	
[ɑ]		*	
[ɟ]		→ Der Laut [ɟ] wird von italienischen Deutschlernenden als [r] gebildet.	(Weerning, 2017)
[ɟ]		→ Der Laut [ɟ] wird von spanischen Deutschlernenden als [r] gebildet.	(Hirschfeld & Wolff, 1998)
[h]		→ Der Laut [h] wird von italienischen Deutschlernenden ausgelassen.	(Hoenes, 2008)
[h]		→ Der Laut [h] wird von spanischen Deutschlernenden ausgelassen.	(Hirschfeld, 1983)
[p ^h], [t ^h], [k ^h]		→ Die Laute [p ^h], [t ^h], [k ^h] werden von italienischen Deutschlernenden im Wort- und Silbenauslaut durch [b], [d], [g] ersetzt. *	(Hirschfeld, 2019)
[p ^h], [t ^h], [k ^h]		→ Die Laute [p ^h], [t ^h], [k ^h] werden von spanischen Deutschlernenden im Wort- und Silbenauslaut durch [b], [d], [g] ersetzt. → Die Laute [p ^h], [t ^h], [k ^h] werden von spanischen Deutschlernenden auch in anderen Positionen durch [b], [d], [g] ersetzt.	(Hirschfeld & Wolff, 1998), (Hirschfeld, 1983) (Hirschfeld & Wolff, 1998), (Hirschfeld, 1983)
[ʔ]		→ Der Laut [ʔ] wird von italienischen Deutschlernenden nicht realisiert.	(Hirschfeld, 2019), (Weerning, 2017)
[ʔ]		→ Der Laut [ʔ] wird von spanischen Deutschlernenden nicht realisiert.	(Hirschfeld & Wolff, 1998)
[ç]		→ Der Laut [ç] wird von italienischen Deutschlernenden durch [j] oder [k] ersetzt.	(Weerning, 2017)
[ç]		→ Der Laut [ç] wird von spanischen Deutschlernenden durch den Laut [x] ersetzt.	(Hirschfeld & Wolff, 1998), (Hirschfeld, 1983)
[x]		→ Der Laut [x] wird von italienischen Deutschlernenden durch den Laut [k] ersetzt.	(Weerning, 2017)

/		/	
/		/	
[ʃ]		→ Der Laut [ʃ] wird von spanischen Deutschlernenden durch [s] ersetzt.	(Hirschfeld & Wolff, 1998)
/		/	
[ts]		*	(Hirschfeld, 1983)
/	/	/	
	[z]	→ Das Phonem [z] wird von spanischen Deutschlernenden durch [s] ersetzt.	(Hirschfeld & Wolff, 1998), (Hirschfeld, 1983)
	[ŋ]	*	
	[ŋ]	→ Das Phonem [ŋ] wird von spanischen Deutschlernenden durch [n] ersetzt.	(Hirschfeld & Wolff, 1998)
/	/	/	
	[b]	→ Das Phonem [b] wird von spanischen Deutschlernenden durch [β] ersetzt.	(Hirschfeld & Wolff, 1998)
[pf]		→ Zwischen zwei Komponenten der deutschen Affrikate [pf] wird von italienischen Deutschlernenden ein Schwa-Laut eingeschoben.	(Grassegger, 1986)
[pf]		*	
/		/	
[v]		*	

Legende: Das Sternchen * bedeutet, dass kein Erwartungsfehler formuliert werden konnte, trotz eines fehlenden Segmentes.